

Digitalität in der Geografie-Ausbildung an der PH Zürich (GeoDigIT)

Prof. Dr. Monika Reuschenbach, Pascal Tschudi, Tobias M. Schifferle
Pädagogische Hochschule Zürich

Dieser Abschlussbericht wurde auf dem Open Science Repository der PH Zürich / Zenodo veröffentlicht: doi....
Die erhobenen Daten sind als Open Research Data auf SWISSUbase mit beschränktem Zugriff registriert:
<https://www.swissubase.ch/de/catalogue/studies/20908/>.

Abstract

Das Projekt GeoDigIT an der Pädagogischen Hochschule Zürich untersucht, wie fachspezifische digitale Medienkompetenzen in der Geografieausbildung von Lehrpersonen gefördert werden können. Durch eine systematische Literaturrecherche und Inhaltsanalyse wurden 20 digitale geografienspezifische Kompetenzen identifiziert, die für die Ausbildung relevant sind. Diese Kompetenzen wurden in Lehr-/Lernsettings integriert und mit Studierenden erprobt. Eine Befragung der Studierenden zu den geförderten Kompetenzen diente als Basis für die Entwicklung weiterer Lehr-/Lernsettings.

The GeoDigIT project at the Zurich University of Education examines how subject-specific digital media skills can be promoted in geography training for teachers. Through a systematic literature search and content analysis, 20 digital geography-specific competences that are relevant for training were identified. These competences were integrated into teaching/learning settings and tested with students. A survey of students on the competences promoted served as the basis for the development of further teaching/learning settings.

Keywords

Digitale Medienkompetenzen, Lehrpersonenausbildung, Fachdidaktik Geografie
Digital media skills, teacher training education, didactics of geography

1 Einleitung: Digitalität als Bildungsaufgabe

1.1 Digitales Lernen im Geografieunterricht

Die Kultur der Digitalität der heutigen Gesellschaft beeinflusst alle Lebensbereiche, so auch die Bildung (Stalder, 2016). Für den Geografieunterricht ergeben sich zwei bildungsrelevante Entwicklungen: Zum einen kann die Welt heute anders analysiert und wahrgenommen werden als früher. Bilder, Videos, soziale Medien und Dokumentationen erlauben es, Informationen über fast jeden Raum der Welt zu erhalten und dadurch die Welt schneller, vielfältiger oder auch detailreicher zu entdecken. Zum anderen ermöglichen digitale Werkzeuge veränderte Formen des Lehrens und Lernens, z.B. eine grössere Individualisierung oder die eigenständige Recherche nach fachrelevanten Informationen (nach Felgenhauer/Gäbler, 2019). Sowohl die «veränderte Aneignung der Welt als auch das Handeln mit Technologien der geografischen Informationsverarbeitung prägen

also das gegenwärtige, besonders aber das zukünftige Lernen im Geografieunterricht» (vgl. HGD, 2020).

Entsprechend hat die Schule als Ort formaler Bildungsprozesse unter anderem die zentrale Aufgabe, «Lernende dazu zu befähigen, sich in einer durch Digitalität geprägten Welt zurechtzufinden» (HGD, 2020). Daraus abgeleitet, ermöglicht der digitale Wandel neue (fach-)didaktische Zugänge an einer Hochschule – und erfordert sie entsprechend auch. Denn wenn davon ausgegangen werden kann, dass Lehrpersonen Vorbilder, aber auch Vermittelnde bei der Förderung digitaler Kompetenzen sind, ergibt sich die Notwendigkeit, sie «bereits in ihrer Ausbildung dazu zu befähigen, digitale Medien kompetent und didaktisch reflektiert für die (fachspezifische) Gestaltung von Lehren und Lernen [...] einzusetzen und Kompetenzen für eine zielgerichtete Orientierungs- und Handlungsfähigkeit der Schüler:innen in der digital geprägten Gesellschaft zu fördern» (van Ackeren et al., 2019:106).

Dieser Anspruch wird dadurch unterstrichen, dass Lehrpersonen – so nationale und internationale Studien wie Eickelmann et al., 2019; van Ackeren et al., 2019 – zumeist nur dann digitale Medien so einsetzen können, dass sich ein Qualitätsbeitrag zur Gestaltung von Schule und Unterricht ergibt, wenn sie im Rahmen ihrer Ausbildung auf den Einsatz digitaler Medien entsprechend vorbereitet worden sind. Auf diese Weise lernen Studierende nicht nur, grundsätzlich mit digitalen Medien umzugehen, sondern sie im fachlichen Kontext zur Gewinnung, Verarbeitung, der Analyse und Darstellung von fachbezogenem Wissen und dem Erwerb fachlicher Fähigkeiten einzusetzen und anzuwenden. Entsprechend bedeutsam ist daher der Anspruch, digitale Bildung im Kontext der verschiedenen Fächer zu erfassen und fachspezifisch auszugestalten (vgl. HGD, 2020). Dies gilt in besonderen Mass für den Geografieunterricht, wie Pettig und Gryl (2023) umfassend darlegen.

Digitale Bildung im geografischen Kontext umfasst (nach Pettig und Gryl, 2023:11) folgende drei Aspekte, die sich gegenseitig beeinflussen:

- *Geografisches Lernen mit, über und durch digitale Medien:* Unter diesem Gesichtspunkt wird Lernen digital unterstützt, wobei Lernende digitale Kompetenzen erwerben und diese Prozesse auch in Bezug auf den Umgang mit digitalen Medien reflektieren. Auf der Ebene der Lehrpersonenkompetenz ordnet sich dieser Aspekt in die medienpädagogische Kompetenz ein. Im Fokus steht die Organisation fachlicher Vermittlungsprozesse und die Förderung digitalbezogener Kompetenzen.
- *Geografische Bildung in digitalen Medien:* Unter diesem Gesichtspunkt werden Gelingensbedingungen einer Medienbildung zusammengefasst. Hierbei geht es um Rahmenbedingungen, die ermöglichen, sich in der Medialität des Daseins zu orientieren, zu positionieren, Situationen zu reflektieren und Unbekanntes vorausschauend zu antizipieren.
- *Digitale Geografien als Bildungsgehalte:* Dieser Gesichtspunkt legt den Fokus auf räumliche und sozioökonomische Implikationen der digitalen Transformation auf Individuen und die Gesellschaft, wie beispielsweise auf den Bildungsgehalt des Digitalen bezogen auf den Fachunterricht.

1.2 Das Forschungsprojekt GeoDigIT an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Die oben beschriebenen Entwicklungen und konzeptionellen Überlegungen erfordern eine systematische und bewusst initiierte Veränderung von Curricula in Lehrpersonen-Bildungsinstitutionen. Die traditionellen und nach wie vor essenziellen fachlichen, besonders aber auch fachdidaktischen Themen und Methoden wie Stundengestaltung, Bildungsgrundlagen, Lehrplanverständnis oder fachspezifische Zielsetzungen, Theorien und Konzepte müssen um digitale Kompetenzanforderungen ergänzt werden. Das einleuchtende Anliegen scheint auf den ersten Blick einfach umsetzbar zu sein. Auf den zweiten Blick aber stellen sich damit verbunden zahlreiche fachliche, fachdidaktische, aber auch administrativ-formale Herausforderungen: Was wird reduziert? Wie können die neuen Anliegen mit den bisherigen Themen und Methoden verknüpft werden? Was ist aus

fachlicher und fachdidaktischer Perspektive nun wirklich geografisch relevant – oder spielt diese Frage überhaupt eine Rolle?

An der Pädagogischen Hochschule Zürich (nachfolgend: PHZH) konnte 2022 ein Projekt gestartet werden, das sich diesen Fragen annimmt und spezifisch für die Rahmenbedingungen der Lehrpersonenbildung in Zürich zu klären versucht. Das intern geförderte Forschungsprojekt **GeoDigIT** im Umfang von total knapp dreissig Stellenprozenten für die drei Projektmitglieder hatte zum Ziel, innerhalb der Laufzeit von 2021 bis 2024 die für die Geografieausbildung angehender Lehrpersonen in Zürich relevanten digitalen Kompetenzen zu identifizieren und die Ausbildung an der PHZH hinsichtlich fachbezogener digitaler Kompetenzen mit entsprechenden Lehr-/Lernsettings weiterzuentwickeln. Die besondere Ausgangslage der formalen Rahmenbedingungen einer Lehrpersonenbildung in der Schweiz sind zum besseren Verständnis des Projektvorhabens im nachfolgenden Kasten erläutert. Im Vergleich mit der Ausbildung in Deutschland oder Österreich sind wesentliche Unterschiede zu verzeichnen, z.B. die Anzahl der Studienfächer, die formalen Rahmenbedingungen oder der deutlich geringere Umfang des Studiums.

Die Forschungsfrage, welche im Projekt untersucht wurde, lautet: **«Wie können fachspezifische digitale Medienkompetenzen in der Geografieausbildung an der PHZH gefördert werden, um die entsprechenden Kompetenzen von Studierenden zu verändern?»**

Aufgrund der spezifischen Ausgangslage bezüglich formaler Ausbildungsbedingungen in Zürich wurde der Fokus auf den ersten Teilaspekt der digitalen Bildung nach Pettig und Gryl (2023) gelegt, nämlich das «Geografische Lernen mit, über und durch digitale Medien». Damit wird vorwiegend ein gesellschaftlicher Auftrag untersucht, der sich sowohl in der Bildungspolitik (z.B. deutschschweizerischer Lehrplan 21 für die Volksschule) manifestiert, als auch im fachlich-fachdidaktischen Kontext diskutiert wird.

Geografieausbildung an der PHZH

In der Schweiz besuchen Kinder und Jugendliche in der Regel die Volksschule, die zwei Jahre Kindergarten und neun Schuljahre umfasst. Die Schuljahre gliedern sich in sechs Jahre Primarstufe und drei Jahre Oberstufe (Sekundarstufe I). Das Gymnasium stellt eine weiterführende Schule dar und ist nicht Teil der Volksschule.

Lehrpersonen erwerben für die Unterrichtstätigkeit auf der Primarstufe und auf der Oberstufe jeweils unterschiedliche Lehrdiplome. Das Forschungsprojekt GeoDigIT fokussiert die Ausbildung von Lehrpersonen der Sekundarstufe I (also 7.- 9. Klasse).

Das Lehrdiplom der Sekundarstufe I umfasst die Ausbildung in fünf Fächern. Die Ausbildung findet an Pädagogischen Hochschulen statt und besteht aus drei Bereichen: a) Fachausbildung (Fachwissenschaft und Fachdidaktik) für jedes der fünf Studienfächer, b) Bildungs- und Erziehungswissenschaft sowie c) berufspraktische Ausbildung. Die gesamte Ausbildung dauert in der Regel 4.5 Jahre.

Das Fach Geografie ist an der PHZH im Fächerverbund «Räume, Zeiten, Gesellschaften» mit Geschichte zusammengefasst, die Ausbildung umfasst total 40 ECTS. In der obligatorischen Grundausbildung Geografie werden zwei Semesterveranstaltungen (à 2 Lektionen) je zu Fachwissenschaft und zu Fachdidaktik besucht, sie besteht gesamthaft also aus 4 Kursen à 2 Semester-Lektionen (total 11 ECTS). Die Studierenden wählen nach zwei Jahren, ob sie Geschichte oder Geografie vertiefen.

Das Forschungsprojekt GeoDigIT bezieht sich auf den Ausbildungsbereich a) Fachwissenschaft und Fachdidaktik im Teilbereich Geografie des Schulfachs RZG innerhalb der Grundausbildung.

2 Methodisches Vorgehen

2.1 Übersicht

Die Komplexität der Forschungsfrage erforderte ein schrittweises Vorgehen. Daraus ergaben sich unterschiedliche Teilfragen, die sich mit verschiedenen Methoden erarbeiten liessen. Die nachfolgende *Tabelle 1* zeigt diese, erläutert die Methoden und den ungefähren zeitlichen Rahmen der Bearbeitung. Die Ergebnisse der Teilfragen waren jeweils Voraussetzung für den nächsten Schritt, entsprechend bauten die verschiedenen Projektphasen aufeinander auf.

Tab. 1: Übersicht über die Projektphasen im Projekt GeoDigIT

Projektphase	Schritt 1: Fachspezifische digitale Medienkompetenzen	Schritt 2: Kompetenzen / Einstellungen der Studierenden	Schritt 3: Optimierung und Weiterentwicklung der Lehr-/Lernsettings sowie Neuentwicklung
Zielsetzung	Bestimmen von fachspezifischen digitalen Medienkompetenzen für Studierende der Geografieausbildung in Zürich, unter Beachtung der formalen Rahmenbedingungen Umsetzung durch zwei Analysephasen: a) Bestimmung allgemeiner Medienkompetenzen für Studierende in der Lehrpersonenbildung b) Auswählen der unter a) festgelegten Kompetenzen mit dem Fokus Geografieausbildung Zürich	Erfassung von Einstellungen, Kompetenzen und Bedürfnissen zum digitalen Lernen mit, über und durch digitale Medien Intervention mit exemplarischen prototypischen Lehr-/Lernsettings und Validierung der beabsichtigten Kompetenzzuweisungen Postbefragung zur Erfassung von Einstellungen, Kompetenzen und Bedürfnissen nach der Intervention	Optimierung, Weiter- und Neuentwicklung von Lehr-/Lernsettings ¹ , die fachspezifische digitale Medienkompetenzen fördern können und die Akzeptanz für das Lernen mit, über und durch digitale Medien verbessern
Leitfrage(n)	a) Welche allgemeinen digitalen Medienkompetenzen sind für Studierende in der Lehrer:innenbildung zentral? b) Welche geografiedidaktischen Basiskompetenzen sind für Studierende in der Lehrer:innenbildung zentral? Welche in Schritt a) ermittelten Medienkompetenzen sind spezifisch für die Geografieausbildung relevant?	Welche Einstellungen haben Studierende der Geografieausbildung an der PHZH bezüglich geografiespezifischer digitaler Medienkompetenzen? (Wie) verändern sich diese Einstellungen, wenn geografiespezifische Interventionen zum Lernen mit, über und durch digitale Medien erfolgen?	Mit welchen Lehr-/Lernsettings können geografiespezifische digitale Medienkompetenzen gefördert werden? Wie wirken sich die fachbezogenen digitalen Lernsettings auf fachliche Kompetenzen und die Fähigkeit zur geografischen Raumanalyse aus?
Methode	a) systematische Literaturrecherche und qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022) b) systematische Literaturrecherche, vergleichende Textinterpretation und Expert:innensounding zur Validierung	Anonymisierte explorative nicht-experimentelle Online-Befragung mit offenen und geschlossenen Items (Studierende n ≈ 105) Prä-/Post-Setting mit identischen Items	Entwicklungsarbeit
Zeithorizont	2022 / 2023	2023 / 2024	2024

¹ Der verwendete Begriff umfasst dabei neben Fähigkeiten und Fertigkeiten auch Einstellungen und Handlungsbereitschaften, vgl. dazu Kunter, Klusmann und Baumert (2009).

2.2 Methodisches Vorgehen der verschiedenen Projektphasen

2.2.1 Schritt 1a: Allgemeine digitale Medienkompetenzen

Die Begriffsvielfalt rund um *digitale Kompetenzen* ist gross und in der Regel nicht trennscharf: Begriffe wie *digitale Medienkompetenz*, *digitale Kompetenz*, *digitales Lernen*, *Digitalisierung der Ausbildung*, *digitaler Wandel der Schule* oder *Nutzung digitaler (Geo-)medien* suggerieren Vergleichbares, geben oft aber ungenau wieder, was damit wirklich gemeint ist. So bleiben die Begriffsinterpretationen diffus. Das Autorenteam hat sich deshalb vor der eigentlichen Kompetenzanalysearbeit dafür entschieden, eine Begriffsbestimmung vorzunehmen, die sowohl die beabsichtigte inhaltliche Zielsetzung des «digitalen Lernens mit, über und durch digitale Medien» am treffendsten wiedergibt, als auch die Anschlussfähigkeit der Begrifflichkeit sowohl an die geografiedidaktische als auch an die medienpädagogische Diskussion in der Schweiz gewährleistet. In einem iterativen Prozess wurde entschieden, dass die Formulierung «digitale Medienkompetenz» am besten wiedergibt, was für das Forschungsprojekt am relevantesten ist: Die Kompetenz - also die Fertigkeit und Fähigkeit, die Kenntnis und der Wille - digitale Medien den Bedürfnissen von Schule und Ausbildung entsprechend anzufertigen und auszuwerten und mit ihnen verantwortungsvoll und kritisch umzugehen.

Für die Kompetenzanalysearbeit wurde ein induktives Vorgehen gewählt, dies weil es nur so möglich war, sich einen Überblick über die Anforderungen für die angestrebte Zielsetzung zu verschaffen. Dieser Überblick (*Schritt 1a*) sollte aufzeigen, welche digitalen Kompetenzen im deutschsprachigen Raum im Bereich der Bildung überhaupt erwartet werden. Mit dem Projektfokus Bildung und speziell die Bildung von Lehrpersonen wurde zunächst definiert, welche Quellen aus der umfassenden Datenlage überhaupt beachtet werden sollten. Die Quelle sollte...

- konkrete grundlegende Kompetenzbeschreibungen aufzählen (und keine Beispiele, methodische Empfehlungen oder allgemeine Kompetenzmodelle, ...);
- sich auf Aspekte der Bildung beziehen (und nicht auf Politik, Wirtschaft, Bevölkerung);
- Lehramts-/PH-Studierende adressieren (und nicht Schüler:innen);
- den deutschsprachigen Raum fokussieren (aufgrund vergleichbarer geografischer Ausbildungsgänge und dem Bezug zur Schweizerischen Volksschule).

Basierend auf diesen Bedingungen wurden bildungspolitische überfachliche Orientierungsrahmen für Grundkompetenzen aus den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz analysiert. Namentlich waren dies folgende Dokumente (vgl. auch Literaturverzeichnis):

- European Framework for the Digital Competence of Educators (2017)
- Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz (2017).
- Das digi.kompP Kompetenzmodell (2019)
- Digitales Kompetenzmodell für Österreich, DigComp 2.2 AT (2021)
- Lernen und Lehren mit digitalen Medien an der PHSZ (2024)
- Medienkonzept Digitale Medien im BBZ BL, Grund- und Weiterbildung. (2023).

Bei diesen Referenzdokumenten handelt es sich um sogenannte *policy papers*, also Strategiepapiere mit konkreten (bildungspolitischen) Empfehlungen. Sie eigneten sich deshalb für das vorliegende Forschungsprojekt, weil sie die oben genannten Kriterien am zielführendsten erfüllen, aufgrund einer intensiven mehrperspektivischen Analyse wissenschaftlicher Grundlagen entstanden sind, sowie konkrete Kompetenzformulierungen enthalten.

Die Bestimmung von Kompetenzformulierungen wurde durch eine Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022) vorgenommen. Dabei wurden Kategorien und Items pro Kategorie codiert. Eine kollegiale Validierung im Projektteam ergänzte die Analyse. Zudem wurde wegen der vorwiegend verwendeten *policy papers* eine weitere Validierung mit Hilfe von forschungsbasierten Kompetenzbeschreibungen aus der Medienbildung vorgenommen, dies mit dem umfassenden Kompetenzstrukturmodell für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Medienbildung der PHZH (Düssel et al., 2018).

2.2.2 Schritt 1b: Fachspezifische digitale Medienkompetenzen

Die allgemeinen digitalen Medienkompetenzen wurden dann mit Blick auf die inhaltlichen und administrativ-formalen Rahmenbedingungen der Geografieausbildung an der PHZH analysiert. Da die Ausbildung aus lediglich vier Semesterveranstaltungen à zwei Lektionen besteht und aufgrund curricularer Entwicklungen inhaltliche Vorgaben existieren, mussten die allgemeinen digitalen Kompetenzen mit diesen Vorgaben abgeglichen werden. Drei Leitfragen waren dafür ausschlaggebend:

- Welche Kompetenzen sind innerhalb der bestehenden Vorgaben in die fachdidaktische Ausbildung der Geografie an der PHZH integrierbar?
- Welche Kompetenzen können / müssen in anderen Ausbildungsgefässen als der Geografieausbildung gefördert werden?
- Gibt es Kompetenzen, die fehlen, für die Ausbildungssituation in Geografie aber relevant wären und ergänzt werden müssten?

Methodisch erfolgte die Spezifizierung in Anlehnung an eine vergleichende Textanalyse unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Textteile aus unterschiedlichen Formaten, wie Aufzählungen, Stichworten, Beschreibungen in Satzform oder konzeptionellen Modellen mit fachspezifischem Fokus bestanden. Ausserdem musste geklärt werden, ob die Analyse eher durch inhaltliche Aspekte erfolgen sollte, durch formal-administrative oder durch beide Perspektiven. Das Autorenteam entschied sich für letzteres, verzichtete aber darauf, konkrete geografische Unterrichtsthemen (also die inhaltlich-thematische Komponente) mitzuberücksichtigen. Dies, weil digitale Kompetenzen in der Regel unabhängig von unterrichtlichen Lerngegenständen gefördert und diese im Sinne von exemplarischen Beispielen mehreren Kompetenzen gleichzeitig zugeordnet werden können.

Nach einigen iterativen Umwegen durch das Autorenteam, bei denen vorwiegend inhaltliche Kriterien beigezogen wurden (z.B. Basiskonzepte nach Fögele oder Kriterien der Raumanalyse), stellte sich die Bewertung der Kompetenzen mit Hilfe von formalen Grundlagen als am zielführendsten heraus. Die nachfolgend aufgeführten Dokumente sind für die Ausbildungsinhalte der nächsten Jahre an der PHZH wegweisend und verbindlich, nur basierend auf diesen Grundlagen sind Anpassungen der Ausbildungsinhalte (z.B. infolge der angestrebten Stärkung digitaler Kompetenzen) möglich (vgl. auch Literaturverzeichnis):

- Rahmenvorgaben für die LL-Bildung im Fach Geografie an Universitäten und PH's der Schweiz (VDG-CH, 2013)
- Bildungsstandards Geografie für den Mittleren Schulabschluss (DGfG, 2014 und 2020)
- Lehrplan 21, Medien und Informatik – explizite Bezüge RZG (D-EDK, 2015)
- Koordinationspapier GGP-Fachdidaktik vom 22.5.2017 (Fachbereich GGP, PHZH intern).

Eine allgemeine digitale Medienkompetenz wurde dann als relevant für die Geografieausbildung an der PHZH erachtet, sobald ein eindeutiger Bezugspunkt zu einer der Formulierungen in den Referenzdokumenten vorlag. Durch diese Auswahl konnten einige Kompetenzbeschreibungen reduziert werden (z.B. *Digitale Instrumente für die Elternarbeit nutzen*), die in der fachlichen bzw. fachdidaktischen Geografie-Ausbildung nicht thematisiert werden. Es resultierten auf diese Weise 23 allgemein formulierte Kompetenzbeschreibungen mit Bezug zu geografischen Ausbildungsinhalten.

In einem weiteren Schritt wurden diese Kompetenzformulierungen sprachlich bereinigt. Dazu wurden die Operatoren in den Kompetenzbeschreibungen gekennzeichnet, kategorisiert und nach Operatoren neu sortiert, zudem wurden doppelte Formulierungen zusammengefügt (vgl. Tab. 4, Spalte 1). Die für die Weiterarbeit bereinigte Tabelle umfasste schliesslich noch 20 geografisch relevante digitale Medienkompetenzen mit eindeutigen Formulierungen (vgl. Tab. 5).

2.2.3 Schritt 2: Kompetenzen / Einstellungen der Studierenden

Das Vorhaben, Einstellungen und Kompetenzen der Studierenden zu digitalem Lernen zu erheben, basierte sowohl auf der langjährigen Erfahrung des Projektteams als auch auf der in der Literatur häufig beschriebenen Ausgangslage, dass «Lehramtskandidat:innen oft wenig technikaffin und auch heute noch oft der Meinung sind, dass die digitale Transformation keine fundamentale Veränderung der Schule, des Unterrichts oder der Aufgaben von Lehrpersonen mit sich bringt» (Eickelmann & Drossel, 2020; Schmidt, 2020). Allerdings sind diese Haltungen veränderbar und hochschulische Lerngelegenheiten zur medienpädagogischen Professionalisierung leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Zum einen stellen also Einstellungen zu digitalen Medienkompetenzen eine wesentliche Gelingensbedingung für den Erwerb eben dieser Kompetenzen dar: Wer bereit und offen gegenüber dieser Entwicklung ist, ist auch gewillt, sich die entsprechenden Fähigkeiten und das nötige Wissen anzueignen. Zum anderen ist bekannt, dass wer guten digital gestützten Unterricht kennenlernt, wird ihn eher selbst umsetzen (Irion et al., 2023).

Aus diesen Gründen entschied sich das Projektteam für eine Befragung zu Einstellungen, Haltungen und Vorwissen, um vertiefte Einblicke in die Situation der Studierenden in Zürich zu erhalten und die in der Literatur beschriebenen Ausgangslagen einzuordnen. Gleichzeitig wurden Interventionen mit prototypischen Lehr-/Lernsettings durchgeführt, welche auf den in *Projektschritt 2* bestimmten Kompetenzen basierten. Dies erlaubte, die Befragung zu Einstellungen, Haltungen und Vorwissen nach den Interventionen zu wiederholen, um zu testen, ob bezüglich der befragten Items eine Veränderung resultierte. Ziel war es, mit den Erkenntnissen sowohl die erprobten Lehr-/Lernsettings beurteilen und weiterentwickeln zu können, als auch neue Lehr-/Lernsettings für die Ausbildung in Zürich – unter Beachtung der Erkenntnisse bezüglich Anspruch, Niveau bzw. der Differenzierungsgrad – zu konstruieren.

Um die Befragung möglichst reliabel und valide bezüglich der angestrebten Zielsetzung gestalten zu können, wurden bereits durchgeführte Befragungen einbezogen, so die Arbeiten von Haltenberger (2021) zu «Überzeugungen von Grundschullehramtsstudierenden zu Basiskonzepten der geografischen Perspektive des Sachunterrichts», die Erfassung von «Lehrertypen im Umgang mit geografischen Basiskonzepten» (Fögele (2016) sowie die Dissertation von Schmidt (2020) zu «ICT-Beliefs von Lehrpersonen». Die drei Arbeiten fokussieren professionelle Überzeugungen von Lehrpersonen. Zudem wurden validierte Skalen zu TPACK von Schmid, Brianza und Petko (2020) sowie aus Irion et al. (2023) zu Enthusiasmus und Ängstlichkeit in der Mediennutzung übernommen.

Die Prä-Befragung wurde im Februar 2024 durchgeführt. Sie erfolgte schriftlich mittels Onlinefragebogen bei allen Studierenden, die sich zum Zeitpunkt der Befragung in der fachdidaktischen Geografieausbildung Sekundarstufe I befanden. Die Interventionen durch drei prototypische Lehr-/Lernsettings fand im Frühlingsemester zwischen März und Mai 2024 statt. Die Post-Befragung wurde Ende Mai 2024, zum Abschluss des Semesters durchgeführt.

Die Prä- und die Post-Befragung umfassten die gleichen Items, die sich in vier Teile gliederten. In der Post-Befragung wurden einige Items nicht mehr abgefragt (vgl. Tab. 2):

Tab. 2: Übersicht über die Items der Befragung. Eigene Darstellung

Befragungsteil Anzahl Items	Items
Sozio-demografische Angaben 5 Items	<ul style="list-style-type: none"> • Jahrgang • Geschlecht • Studiengang • Fächerwahl • Unterrichtserfahrung
Mediendidaktische Haltungsfragen 28 Items	<ul style="list-style-type: none"> • Spass, Interesse, Begeisterung beim Einsatz / der Verwendung digitaler Medien im Unterricht (5 Items)

	<ul style="list-style-type: none"> • Angst, Verunsicherung, Nervosität, unguete Gefühle beim Einsatz / der Verwendung digitaler Medien im Unterricht (inkl. TK) (9 Items) • Ausprobieren, eigene Weiterbildung, technische Fähigkeiten persönlich und in Bezug auf Unterricht (vgl. TPK) (4 Items) • Strategien und Technologien für Fachunterricht mit digitalen Medien (vgl. TPCK) (8 Items) • Verwendung von KI und Zweck (Eigenentwicklung) (2 Items) > nur Prä-Befragung
Einschätzung der digitalen geografiespezifischen digitalen Medienkompetenzen im Hinblick auf: <ul style="list-style-type: none"> - Wichtigkeit - Zutrauen - Unterstützung 20 Items , nach jeder Lernintervention eingeschätzt	<ul style="list-style-type: none"> • Die Items sind in <i>Tabelle 5</i> dargestellt, sie entsprechen den formulierten Kompetenzen. Zu jedem Item wurde abgefragt, wie wichtig die Studierenden das Item einschätzten, wie gut sie sich dessen Umsetzung im Unterricht zutrauen und wie gross ihr Unterstützungsbedarf bei der Umsetzung wäre.
Offene Frage jeweils nach jedem Aspekt zur Erläuterung oder Begründung für die Antworten	

2.2.4 Schritt 3: Entwicklung von Lehr-/Lernsettings

Im Verlauf des Projekts entstanden regelmässig konkreter werdende Unterrichtsideen, die als Beispiele für den angestrebten Kompetenzerwerb beigezogen wurden. Sie halfen, diskutierte Aspekte zu verdeutlichen, abzugrenzen, Entscheidungen zu fällen oder beispielhaft zu illustrieren, was in Diskussionen und Auseinandersetzungen konkret gemeint war. Drei solcher Unterrichtsideen, die diskutiert und in Teilen früher ausprobiert wurden, schienen geeignet, als prototypische Lehr-/Lernsettings weiter ausgearbeitet zu werden. «Prototypisch» werden sie deshalb genannt, weil sie nur auf Annahmen von Einstellungen und Haltungen der Studierenden basierten (Literatur, Erfahrungen und informelle Gespräche mit Studierenden), nicht aber auf der in *Schritt 2* beschriebenen Befragung.

Allerdings wurden die drei Lehr-/Lernsettings mit Hilfe der Kompetenztablelle aus *Schritt 1b* analysiert und modifiziert, um zu gewährleisten, dass das jeweilige Lehr-/Lernsetting auch tatsächlich der beabsichtigten Kompetenzförderung entspricht.

Das Lehr-/Lernsetting «Medien und Aufgabenstellungen» sollte die Studierenden dazu befähigen, selbst ein digitales Geomedium zu einem spezifischen Thema zu recherchieren und dazu eine kurze Lernsequenz zu entwickeln. Das zweite mit «Geomediaworkshop» überschriebene Lernsetting hatte zum Ziel, im Schulzimmer die Arbeit mit digitalen Werkzeugen und Medien anhand einer fachspezifischen Fragestellung zu fördern. Das dritte Lernsetting «Spurensuche» verfolgte die Absicht, ausserschulisch eine digitale Raumanalyse zu einer selbst gestellten Raumfrage durchzuführen, die erhobenen Daten mit GIS auszuwerten und in einer kartenbasierten Geschichte (Storymap) darzustellen.

Tab. 3: Prototypische Lehr-/Lernsettings. Eigene Quelle

Lehr-/Lernsetting 1: Medien und Aufgabenstellungen	
Aufgabenstellung / Ausgangslage	Angestrebte Kompetenzen / Projektschritt 1b
Die Studierenden mussten – passend zu einem frei gewählten Unterrichtsthema – selbst ein digitales Geomedium suchen und dazu eine kurze Lernsequenz (2-3	A1 Digitale Lehr- und Lernmaterialien und Sachinformationen (in verschiedenen Quellen) recherchieren und kennen. D2 Digitale Unterrichtsmethoden reflektieren.

<p>Aufgabenstellungen) entwickeln. Diese wurden den anderen Studierenden elektronisch zugänglich gemacht, sodass sie bearbeitet werden konnten. Auch die Antworten der Studis mussten in digitaler Form vorliegen.</p>	<p>E1 Sich über digitale Angebote an Medien und Anwendungen im schulischen Kontext austauschen.</p> <p>F1 Die Fülle an digitalen Werkzeugen, Lehr- und Lernmaterialien, Informationen und Medien nutzen und einsetzen.</p> <p>G1 Medienbildung im Lehrplan umsetzen und Bezüge zu Fachbereichen herstellen.</p>
Lehr-/Lernsetting 2: Geomedienworkshop (am Bsp. Klimadiagramm)	
Aufgabenstellung / Ausgangslage	Angestrebte Kompetenzen / Projektschritt 1b
<p>Die Studierenden mussten die in einem Fachartikel von Meteo-Schweiz gestellte Frage beantworten, ob in Zeiten des Klimawandels neue Klima-Normwerte nötig werden.</p> <p>Dazu erhielten sie meteorologische Rohdaten der Jahre 1992 bis 2021 sowie ein Klimadiagramm mit der Klima-Normperiode 1981-2010 zum Vergleich. Sie bereiteten mit Hilfe von Excel die Rohdaten so auf, damit daraus ein neues Klimadiagramm erstellt und mit dem Klimadiagramm (1981-2010) verglichen werden konnte.</p> <p>Es ging neben der Handhabung digitaler Tools wie Excel und Klimadiagramm-Darstellung auch um die Frage, was ein Klimadiagramm als generalisiertes Modell überhaupt zu leisten vermag. Die Bearbeitung der Leitfrage wurde fachlich und methodisch reflektiert.</p> <p>Nach vergleichbarem Prinzip wurden weitere Geomedien (z.B. Satellitenbild, Bevölkerungsdiagramm usw.) und ihre Handhabung bearbeitet.</p>	<p>B2 Digitale Lehr- und Lernmaterialien veröffentlichen und teilen.</p> <p>C1 Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitgestalten und weiterentwickeln.</p> <p>C3 Sachinformationen mit digitalen Medien selbständig verarbeiten.</p> <p>D1 Sachinformationen, digitale Lehr- und Lernmaterialien (aus verschiedenen Quellen) auswählen und kritisch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Glaubwürdigkeit bewerten.</p> <p>E2 Digitale Medien und Instrumente für die Darstellung und Präsentation von Sachverhalten und Ergebnissen nutzen.</p> <p>F2 (Kooperative) Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien planen zur Unterstützung von Lernprozessen einsetzen.</p> <p>G3 Digitale Mediennutzung als gesellschaftliche Aufgabe erkennen, einordnen und ihre Chancen und Risiken analysieren und beachten</p>
Lehr-/Lernsetting 3: Spurensuche	
Aufgabenstellung / Ausgangslage	Angestrebte Kompetenzen / Projektschritt 1b
<p>Die Studierenden führten am eigenen Wohnort eine digitale Spurensuche mit Hilfe von ArcGIS-Online zu verschiedenen Grundda-seinsfunktionen durch und erhoben die Daten bezogen auf eine eigene formulierte geografische Fragestellung mit Survey123. Entlang dieser Fragestellung wurden die Datensätze aufbereitet und auf einer thematischen Karte mit MapViewer visualisiert, symbolisiert und anschliessend ausgewertet.</p> <p>Der Erkenntnisgewinn der Kartenarbeit, der das Erklären von räumlichen Mustern, Zusammenhängen, Extremwerten usw. bedingte, wurde in Form einer StoryMap mit Einbezug weiterer digitaler Medien präsentiert.</p>	<p>B1 Digitale Informationen, Sachinformationen und Daten organisieren und abrufen.</p> <p>B2 Digitale Lehr- und Lernmaterialien veröffentlichen und teilen.</p> <p>C2 Digitale Unterrichtsmethoden, Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien gestalten.</p> <p>E2 Digitale Medien und Instrumente für die Darstellung und Präsentation von Sachverhalten und Ergebnissen nutzen.</p> <p>F5 Selbständiges Denken, aktive Auseinandersetzung und Problemlösekompetenz in lebensnahen, komplexen Lernsituationen mit Hilfe von digitalen Modellierungen und Simulationen fördern.</p> <p>G2 Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen und verstehen.</p> <p>G4 Neue problembasierte Lernkontexte mit digitalen Medien und Technologien als Motivation nutzen.</p>

3 Ergebnisse und Diskussion

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den verschiedenen Projektschritten vorgestellt, diskutiert und eingeordnet.

3.1 Schritt 1: Festlegen von fachspezifischen digitalen Medienkompetenzen

Wie in Kap. 2 beschrieben, erfolgte die Bestimmung der fachspezifischen digitalen Medienkompetenzen in zwei Schritten. Ergebnis des ersten Schrittes waren aufgrund der durchgeführten Inhaltsanalyse 44 Kompetenzbeschreibungen in sieben Kategorien, die als allgemeine Medienkompetenzen für Studierende in der Lehrpersonenausbildung bezeichnet werden konnten (vgl. Tab. 4).

Tab. 4: Kompetenztabelle: Sieben Kategorien zu allgemeinen digitalen Medienkompetenzen. Eigene Darstellung.

Berufliches Engagement	<p>Berufliche Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitale Kommunikationsmöglichkeiten für die Organisation und die Elternarbeit auswählen, nutzen und fördern. Digitale Medien zur Kommunikation und Kollaboration benennen, situationsadäquat einsetzen und gestalten, sowie reflektieren.
	<p>Berufliche Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Hilfe von digitalen Medien mit anderen zusammenarbeiten. Sich über digitale Angebote an Medien und Anwendungen im schulischen Kontext austauschen und diese mitgestalten.
	<p>Digitale Weiterbildung</p> <p>Digitale Medien für die eigene Weiterentwicklung nutzen, dafür offen sein und entsprechende Angebote kennen.</p>
	<p>Reflektierte Praxis</p> <ul style="list-style-type: none"> Eigene digitale Praxis bzw. eigenen Medienumgang reflektieren, optimieren, aktualisieren und für den Unterricht optimieren. Das veränderte Rollenbild von Lernenden und Lehrenden verstehen, erkennen, darauf reagieren und nutzen.
	<p>Schulorganisation</p> <p>Digitale Instrumente und Werkzeuge für die administrative Organisation im Schulfeld bzw. in der Klasse kennen und nutzen.</p>
Medien und Informatik	<p>Integration Fachbereiche</p> <p>Medienbildung im Lehrplan kennen und umsetzen und Bezüge zu Fachbereichen beschreiben, herstellen und weiterentwickeln.</p>
	<p>Digitale Werkzeuge</p> <p>Eine Vielzahl von digitalen Werkzeugen und Umgebungen kennen, anwenden und für eigene Aufgabenstellungen anpassen.</p>
	<p>Digitale Welt</p> <p>Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen und verstehen.</p>
	<p>Gesellschaft</p> <p>Digitale Mediennutzung als gesellschaftliche Aufgabe erkennen, einordnen sowie ihre Chancen und Risiken analysieren und beachten.</p>
Lehren und Lernen	<p>Lehren</p> <ul style="list-style-type: none"> Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien planen und gestalten Digitale Unterrichtsmethoden angemessen organisieren, fachspezifisch gestalten und einsetzen, sowie reflektieren.
	<p>Lernbegleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> Interaktionen mit und zwischen Lernenden durch digitale Medien und Technologien anleiten, einsetzen, beurteilen und verbessern. Digitale Medien zur Unterstützung von Lernprozessen einsetzen und weiterentwickeln.
	<p>Selbstgesteuertes Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> Selbstgesteuertes Lernen mit und durch digitale Medien und Technologien fördern und unterstützen Ergebnisse und Lösungen mit digitalen Medien und Instrumenten darstellen und kommunizieren.
	<p>Kollaboratives Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> Lernstrategien durch und mit kooperativen Arbeitsformen mithilfe von digitalen Medien und Technologien verbessern. Zusammenarbeit mit und zwischen Lernenden durch digitale Medien und Technologien aufbauen, fördern und begleiten.

Evaluation	Lernstand erheben Digitale Medien und IT-gestützte Prüfungsumgebungen für die Evaluation des Unterrichts und die Leistungsbeurteilung einsetzen, verwalten und weiterentwickeln.
	Lern-Evidenz analysieren Digitale Leistung und Lernfortschritte erheben, analysieren und bewerten im Hinblick auf die spätere Lehrtätigkeit.
	Feedback und Planung <ul style="list-style-type: none"> • Mediengestützte Unterrichtsszenarien kriterienbasiert technisch, organisatorisch und inhaltlich planen, gestalten, durchführen und evaluieren. • Digitale Feedbacktools für SuS kennen, eine entsprechend konstruktive Feedbackkultur etablieren, verwenden und weiterentwickeln.
Lernenden-Orientierung	Digitale Teilhabe <ul style="list-style-type: none"> • Lernenden den Zugang zu digitalen Medien und Aktivitäten ermöglichen und dabei die Veränderungen der Bildung durch digitale Medien thematisieren und mitgestalten. • Vorwissen und Fähigkeiten der Lernenden (in Bezug auf Medienerfahrung und -nutzung) beim Einsatz digitaler Medien und Technologien berücksichtigen, reflektieren und einbeziehen.
	Differenzierung und Individualisierung Digitale Medien zur Individualisierung und Differenzierung auffinden, einsetzen, evaluieren und weiterentwickeln, sowie Förderbedarf der Lernenden mit digitalen Tools bestimmen.
	Aktive Einbindung der Lernenden <ul style="list-style-type: none"> • Neue problembasierte Lernkontexte mit digitalen Medien und Technologien schaffen, einsetzen und entsprechend Motivation nutzen. • Neue problembasierte Lernkontexte mit digitalen Medien und Technologien schaffen, einsetzen und entsprechend Motivation nutzen. • Selbständiges Denken, aktive Auseinandersetzung und Problemlösekompetenz in lebensnahen, komplexen Lernsituationen mit Hilfe von digitalen Modellierungen und Simulationen fördern.
Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden	Informations- und Medienkompetenz <ul style="list-style-type: none"> • Sachinformationen mit digitalen Medien selbständig recherchieren, auswählen, organisieren / ablegen, verarbeiten und analysieren. • Sachinformationen aus digitalen Quellen kritisch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Glaubwürdigkeit bewerten.
	Kommunikation und Kollaboration Digitale Medien für Kommunikations- und kooperative Lernprozesse aufzeigen, nutzen, weiterentwickeln und für Präsentationen verwenden.
	Erstellung digitaler Inhalte <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Medien und Funktionen für die Präsentation von Sachverhalten nutzen und diese entsprechend gestalten. • Rechte (Urheberrecht, geistiges Eigentum) und Pflichten (korrektes Zitieren, Lizenzen) bei der Verwendung von digitalen Quellen kennen, berücksichtigen sowie Jugend- und Verbraucherschutzmassnahmen berücksichtigen.
	Verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien Verantwortungsvolles und sicheres Verhalten im Internet kennen, vermitteln und beachten; Chancen und Risiken thematisieren und Anwendungen (Auftritte, Verhalten) bewusst gestalten sowie kritisch reflektieren
	Digitales Problemlösen Technische Probleme bei der Nutzung von digitalen Medien identifizieren, Lösungsstrategien entwickeln und Lösungsansätze anwenden.
	Digitale Ressourcen
Lehrperson	Auswählen <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Lehr- und Lernmaterialien (in verschiedenen Quellen) recherchieren, auswählen und bewerten. • Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Informationen und Medien auf die Lerngruppe bezogen einsetzen sowie die Fülle an Möglichkeiten kennen und nutzen.
	Erstellen und Anpassen <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Lehr- und Lernmaterialien evaluieren, weiterentwickeln, mitgestalten, teilen und für die eigene Arbeit nutzen. • Lernumgebungen mit digitalen Medien und Ressourcen auf die Lerngruppe bezogen gestalten und evaluieren.
	Organisieren, schützen, teilen <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Informationen und Daten organisieren, veröffentlichen, teilen, verwalten und abrufen. • Digitale Informationen und Daten auf rechtlicher Grundlage schützen. • Medienpädagogische und -erzieherische Grundlagen bei der Suche, Nutzung und Evaluation neuer Bildungsressourcen im Hinblick auf deren Auswirkungen auf die SuS kennen und beachten.

Die Tabelle verdeutlicht, dass sich sowohl die Kompetenzbeschreibungen als auch die Kategorien stark an den verwendeten Referenzgrundlagen orientieren. Dies wurde einerseits als gute und sinnvolle Orientierungshilfe angesehen, allerdings auch als etwas starres Korsett empfunden, welches wenig Spielraum erlaubte. Das Bilden von sinnvollen Kategorien stellte sich daher auch als anspruchsvoll heraus.

Eine weitere Herausforderung bestand in den verschiedenen Dimensionen: Einmal wurde die Lehrperson in ihrem professionellen Arbeitsverständnis als Lehrer:in angesprochen (Organisation, Vorbereitung, Unterrichtsplanung), dann aber auch in ihrer Rolle im Unterricht, die das digitale Lernen mit Schüler:innen anleitet. Einige Kompetenzen in dieser Doppelrolle wiederholten sich daher, was aus Berufsperspektive sinnvoll und notwendig ist, für die Festlegung notwendiger Kompetenzen in der Fachausbildung Geografie an der PHZH aber teilweise zu Unklarheiten und Überschneidungen führte.

Im zweiten Schritt wurden die für die Geografieausbildung an der PHZH im Studiengang Sekundarstufe I passenden Kompetenzen bestimmt. Es liegt nun, auch nach sprachlicher Bereinigung, eine Liste mit 20 digitalen Medienkompetenzen mit Bezug zur Geografieausbildung an der PHZH vor. Wir nennen sie im Projekt «digitale geografiespezifische Medienkompetenzen» kurz (und nachfolgend) auch DGK's.

Tab. 5: Sprachlich bereinigte DGK's mit Bezug zur Geografieausbildung an der PHZH. Eigene Darstellung

Anwendungskompetenzen	A Recherchieren: «Daten erheben»	
	1 Digitale Lehr- und Lernmaterialien und Sachinformationen (in verschiedenen Quellen) recherchieren und kennen.	
	B Organisieren: «Daten und Medien verarbeiten»	
	1 Digitale Informationen und Daten organisieren und abrufen. 2 Digitale Lehr- und Lernmaterialien veröffentlichen und teilen.	
	C Gestalten: «Daten und Medien analysieren»	
1 Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitgestalten und weiterentwickeln. 2 Digitale Unterrichtsmethoden, Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien gestalten. 3 Sachinformationen mit digitalen Medien selbständig verarbeiten.		
D Bewerten: «Daten und Medien auswerten»		
1 Sachinformationen, digitale Lehr- und Lernmaterialien (aus verschiedenen Quellen) auswählen und kritisch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Glaubwürdigkeit bewerten. 2 Digitale Unterrichtsmethoden reflektieren.		
E Kommunizieren: «Daten und Medien präsentieren»		
1 Sich über digitale Angebote an Medien und Anwendungen im schulischen Kontext austauschen. 2 Digitale Medien und Instrumente für die Darstellung und Präsentation von Sachverhalten und Ergebnissen nutzen. 3 Digitale Medien für Kommunikations- und kooperative Lernprozesse aufzeigen und weiterentwickeln.		
Unterrichtskompetenzen	F Unterrichten	
	1 Die Fülle an digitalen Werkzeugen, Lehr- und Lernmaterialien, Informationen und Medien nutzen und einsetzen. 2 (Kooperative) Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien planen zur Unterstützung von Lernprozessen einsetzen. 3 Lernstrategien (durch und mit kooperativen Arbeitsformen) mithilfe von digitalen Medien und Technologien verbessern. 4 Vorwissen und Fähigkeiten der Lernenden (in Bezug auf Medienerfahrung und -nutzung) beim Einsatz digitaler Medien und Technologien einbeziehen. 5 Selbständiges Denken, aktive Auseinandersetzung und Problemlösekompetenz in lebensnahen, komplexen Lernsituationen mit Hilfe von digitalen Modellierungen und Simulationen fördern.	
	Einstellungen, Haltungen	G Eine Haltung einnehmen
		1 Medienbildung im Lehrplan umsetzen und Bezüge zu Fachbereichen herstellen. 2 Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen und verstehen. 3 Digitale Mediennutzung als gesellschaftliche Aufgabe erkennen, einordnen sowie ihre Chancen und Risiken analysieren und beachten. 4 Neue problembasierte Lernkontexte mit digitalen Medien und Technologien als Motivation nutzen.

Der entsprechende Arbeitsprozess gestaltete sich aufwändig, weil mehrere Hürden bewältigt werden mussten:

- a) Eine ursprüngliche Idee, die Auswahl bzw. Festlegung der Kompetenzen nach inhaltlichen Kriterien vorzunehmen, scheiterte aufgrund der umfassenden Vielfalt an geografischen Themen. Geografische Bezüge sind exemplarisch, daher können – das ist auch aus *Tab. 3* ersichtlich – gleiche Kompetenzen an verschiedenen thematischen Beispielen gefördert werden.
- b) Als Vergleichsgrundlage Kriterien für eine geografische Sachanalyse (z.B. Basiskonzepte nach Fögele, 2016) oder eine Raumanalyse zu verwenden, brachte keine erfolgsversprechenden Ergebnisse hervor. Die Kriterien zielten darauf ab, fachliche Inhalte zu strukturieren, was ähnlich wie unter a) beschrieben, nicht zielführend war. Stattdessen wurde auf formal-curriculare Vereinbarungen gesetzt, die den Kompetenzen begrifflich und sinnhaft zugeordnet werden konnten. Eine Kompetenz wurde dann als für die Ausbildung in Zürich relevant eingestuft, wenn sie eindeutige Bezugspunkte in ihrer Formulierung oder der inhaltlichen Ausrichtung zu den Vereinbarungen aufwies.
- c) Letztlich mussten die Kompetenzformulierungen sprachlich bereinigt werden. Teilweise wies eine Kompetenzbeschreibung mehrere Teilkompetenzen auf, teilweise beinhalteten die Kompetenzformulierungen vergleichbare Aspekte. Die sprachliche Bereinigung erfolgte in mehreren Schritten: Zunächst wurden alle Operatoren (Verben) gekennzeichnet, die Satzteile auseinandergenommen, sortiert und verschiedenen Operatoren-Kategorien zugeordnet. Doppelte Formulierungen wurden gestrichen und die Sätze syntaktisch bereinigt.

Tab. 6: Beispiel einer sprachlichen Bereinigung der Kompetenzformulierung

<p>Beispiel: Kompetenz: Digitale Unterrichtsmethoden angemessen organisieren, fachspezifisch gestalten und einsetzen, sowie reflektieren. Sortieren: organisieren = Kategorie «organisieren» > B1. fachspezifisch gestalten = Kategorie «gestalten» > C2 einsetzen = Kategorie «unterrichten» > F1 reflektieren = Kategorie «bewerten» > D2</p>

Fünf der neuen Kategorien lassen sich den Schritten der digitalen Datenverarbeitung (entlang des (M)EVAP-Modells eines GIS) zuordnen (*vgl. Spalte 1, Tab. 5*). Sie werden nachfolgend als Anwendungskompetenzen bezeichnet. Diese Kategorien werden von zwei Kategorien gerahmt, die zum einen die für den Erwerb und die Vermittlung digitaler Medienkompetenzen notwendige Einstellungen und Haltungen im schulischen Kontext darstellen. Zum anderen schlagen sie die Brücke zur zukünftigen Unterrichtstätigkeit der Studierenden, wonach diese auch in der Lage sein müssen, die erworbenen Kompetenzen im Unterricht anzuwenden und bei Schüler:innen zu fördern (> nachfolgend: Unterrichtskompetenzen).

Die Kompetenzliste der DGK's ist nun Grundlage dafür, sämtliche Ausbildungskurse der Geografieausbildung an der PHZH dahingehend zu modifizieren, zu erweitern oder umzugestalten, dass die Studierenden möglichst mehrfach an allen Kompetenzen lernen und üben können und sie dadurch erwerben.

3.2 Schritt 2: Befragung der Studierenden

Zur Prä-Befragung eingeladen wurden 105 Studierende, 84 Personen haben die Befragung vollständig ausgefüllt, was eine gute Rücklaufquote von 80% bedeutet. Die mittlere Ausfülldauer betrug 17 Minuten. Die Studierenden identifizierten sich 51% weiblich und 49% männlich (eine Enthaltung), ihre Geburts-Jahrgänge lagen zwischen 1968 und 2004 (M = 1994, SD = 8.83 Jahre). 50% der Studierenden absolviert die Ausbildung im regulären Studiengang und befanden sich im 5. Studiensemester. Die restlichen 50% waren Quereinsteiger:innen, Teilzeitstudierende, Personen mit Facherweiterung oder Stufenumstieg. Rund 42% der Befragten arbeitet parallel zum Studium in einer Festanstellung, wobei Regelstudierende weniger hohe Pensen (Stellenprozente M = 39.2%) haben als Teilzeitstudierende (M = 58.9%). 24% der Befragten arbeiten ausserhalb von obligatorischen Praktika gar nicht in einer Schule.

GESCHLECHTERVERTEILUNG

n: 105, geantwortet: 84

Abb. 1: Geschlechterverteilung

STUDIENGANG

n: 105, geantwortet: 84

Abb. 2: Zuordnung Studiengang

FÄCHERWAHL

n: 105, geantwortet: 84

Abb. 3: Fächerwahl

UNTERRICHTSTÄTIGKEIT

n: 105, geantwortet: 84

Abb. 4: Unterrichtstätigkeit

Zur Post-Befragung wurden dieselben 105 Studierenden eingeladen, allerdings war der Rücklauf mit 26 Personen (30 %) – trotz mehrmaliger Aufforderungen und Erinnerungen – sehr tief. Nach der Bereinigung der Daten lagen lediglich 16 Datenpaare vor, die hinsichtlich einer Prä-/Post-Veränderung hätten ausgewertet werden können. Aufgrund des geringen Rücklaufs wurde darauf verzichtet, die Post-Befragung auszuwerten sowie Prä-/Post-Vergleiche anzustellen.

Um die grundsätzliche Bereitschaft der Studierenden, Medien im Unterricht einzusetzen besser einschätzen zu können, wurden drei validierte Skalen verwendet. Aus dem P3DiG Projekt (Irion et al., 2023) die Enthusiasmus- und Ängstlichkeitsskala, sowie Teile der TPACK.xs Skala von Schmid et al. (2020). Die Ergebnisse zeigen ein grundsätzlich positives Bild und werden im Folgenden erläutert.

3.2.1 Enthusiasmus bezüglich des Einsatzes von digitalen Medien

Abb. 5: Prä-Befragung: Enthusiasmus

Auf der vierstufigen Likert-Skala lag der Mittelwert bei $M = 2.99$ ($SD = 0.506$, höher ist besser). Die Skalenkonsistenz ist mit einem Cronbach's Alpha von 0.728 als genügend einzuschätzen. Auffallend ist, dass die Studierenden grundsätzlich Freude am digitalen Medieneinsatz in der Schule haben, dies sowohl aktuell als auch bei der zukünftigen Unterrichtstätigkeit. Die Zustimmung in den Bereichen *stimme voll* und *stimme eher zu* liegen bei den ersten vier Items bei über 86 bis 89%, was den konkreten Einsatz digitaler Medien angeht. Die reflexive Ebene des Unterrichts über medienspezifische Themen fällt mit 72% leicht ab, liegt aber immer noch sehr hoch. Allenfalls hat die Corona-Krise zu dieser grundsätzlich positiven Haltung bei rund der Hälfte der Studierenden (53%) dazu beigetragen.

3.2.2 Angst / Verunsicherung bezüglich des Einsatzes von digitalen Medien

Abb. 6: Prä-Befragung: Angst, Verunsicherung beim Unterrichten mit digitalen Medien

Mit einem Mittelwert von $M = 1.67$ ($SD = 0.496$, niedriger ist besser) zeigt die Ängstlichkeits-Skala nur eine geringe Ängstlichkeit der Studierenden, was als positiv zu werten ist. Mit einem Cronbach's Alpha = 0.838 ist die interne Konsistenz der Skala als gut zu bewerten.

Bezüglich der Verunsicherung oder möglicher Nervosität sind die subjektiven Einschätzungen der Studierenden ebenfalls sehr klar: Ein Grossteil gibt an, sich nicht unsicher, nervös und verängstigt zu fühlen, wenn es um das Unterrichten mit oder über digitale Medien geht (Zustimmung zwischen 80% und 91%). Am höchsten mit 27% ist die Verunsicherung, wenn es um grundlegende informatische Inhalte geht. Das lässt den Rückschluss zu, dass der allgemeine Einsatz digitaler Medien als machbar angesehen wird, die reflexive Metaebene oder grundsätzlich Hintergrundinformationen zu Informatik aber einzelne Studierende etwas stärker verunsichern. Da es sich bei der Anzahl Antworten immerhin um einen Drittel der Befragten handelt, muss hier ein Augenmerk darauf gelegt werden, dies in der Ausbildung adäquat zu vermitteln. So können die Befürchtungen zumindest für die jeweils gegenwärtige Situation gemindert werden.

3.2.3 Umgang mit neuen Technologien (TK)

Abb. 7: Prä-Befragung: Umgang mit neuen Technologien

Die TK-Skala des TPACK-Modells beinhaltet die Kompetenz zur Nutzung von relevanter Technologie im Allgemeinen ohne direkten pädagogischen Bezug. Mit einem Mittelwert von $M = 2.75$ ($SD = 0.681$, höher ist besser) schätzen sich Studierende auf der Skala nicht überragend kompetent, aber im positiven Bereich ein. Die Skalenkonsistenz ist mit einem Cronbach's Alpha = 0.834 gut. In der Befragung gaben 71% der Befragten (höchste Zustimmung) an, dass sie über technische Fähigkeiten verfügen, um die modernen Technologien zu nutzen.

Allerdings geben «nur» etwa 48% der Befragten an, sich über neue Technologien auf dem Laufenden zu halten. Ungefähr gleiche viele Personen (46%) probieren diese aus – die anderen 52% (bzw. 54%) aber auch nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis, weil es sich immerhin um knapp mehr als die Hälfte der Befragten handelt. Die Angaben relativieren zudem ein wenig die Einschätzung der letzten Frage, was auch in der Intervention beobachtet werden konnte: Dort zeigte sich, dass die für die Lehr-/Lernsettings erforderlichen technischen Fähigkeiten und Kenntnisse nicht so deutlich in Erscheinung traten wie in der Befragung eingeschätzt. Es kann daher angenommen werden, dass diese Einschätzungen daher rühren, dass digitale Geräte ständig verwendet werden. Wie aufgaben- oder anwendungsbezogen die Fähigkeiten effektiv sind, kann aus der Befragung nicht abgeleitet werden. Selbstüberschätzungen können nicht ausgeschlossen werden, da es sich um eine subjektive Einstufung ohne konkretere Verifizierung handelte.

3.2.4 Technologien im Unterricht (TPK)

Abb. 8: Prä-Befragung: Verwendung von neuen Technologien im Unterricht

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) ist Wissen, wie man Lernen und Technologie auf verschiedenen Ebenen zusammenbringt. Im Mittel stimmen die Studierenden mit $M = 2.97$ ($SD = 0.506$, höher ist besser) eher zu und schätzen ihr Wissen höher ein als das reine Technikwissen (TK). Die interne Konsistenz der Skala ist genügend (Cronbach's Alpha = 0.742).

Grundsätzlich schätzen die befragten Studierenden ihre Fähigkeiten, Technologien für die Verbesserung von Unterricht einzusetzen, mit 73% bis 88% als sehr hoch ein. Auch hier kann nicht überprüft werden, was sie damit genau meinen bzw. worin diese Technologien bestehen. Lediglich ein Viertel (oder weniger) der Studierenden gibt an, dies nicht so gut zu können (unter 25%).

Das nächste Item, das sich mit der Verbesserung des Unterrichts durch Technologien sowie der Kombination von Fachinhalten und Technologien befasste, wurde mit ähnlich hohen zustimmenden Werten eingeschätzt. Rund drei Viertel bis 80% der Befragten gaben an, dass sie Strategien anwenden können, um fachliche Inhalte, Technologien und Unterrichtsmethoden aus der Ausbildung für das verbesserte Lernen zu kombinieren und einzusetzen. Etwa 20 bis 25% der Befragten stimmen diesen Aussagen aber auch nicht zu, allerdings liegt der Anteil der Befragten, die den Aussagen gar nicht zustimmen, wie in Abb. 5 bei 5% oder weniger.

3.2.5 Erfolgreiches Lernen mit Technologien im Unterricht (TPCK)

Abb. 9: Prä-Befragung: Erfolgreiches Lernen mit Technologien im Unterricht

Das Technologische Pädagogische Inhaltswissen beschreibt die Schnittmengen aller relevanten Dimensionen des TPACK Modells. Die Studierenden schätzen sich auf der vierstufigen Skala im Mittel bei *stimme eher zu* ein ($M = 2.97$, $SD = 0.510$). Die interne Konsistenz der Skala ist gut (*Cronbach's Alpha* = 0.846). Auch hier zeigt sich ein sehr positives Bild, respektive schätzen die Studierenden ihre Fähigkeiten als sehr hoch ein. Es ist davon auszugehen, dass die angegebenen Antworten in der Tendenz zu hoch ausfallen im Vergleich zur konkret vorhandenen Kompetenz, was hier aber nicht gemessen wurde.

3.2.6 Künstliche Intelligenz

Der grösste Teil der Befragten (76%) nutzt KI für das Studium, 58% verwenden KI auch für den Unterricht. 57% der Befragten geben an, dass Sie KI auch privat nutzen, nur 13% verwenden keine KI. Es ist davon auszugehen, dass in der Zwischenzeit die Nutzung von KI, insbesondere Sprachmodellen eher weiter zu- als abgenommen hat. Verwendungszwecke sind hauptsächlich Brainstorming (58%), recherchieren (50%), den Unterricht vorbereiten (45%), Texte schreiben (44%) oder lernen (42%). Vereinzelt wird KI genutzt, um Mails zu beantworten, Lehrmitteltex te oder allgemeine Texte zu vereinfachen, Prüfungsfragen oder Arbeitsblätter zu generieren oder Ideen zu sammeln. In freien Äusserungen wurde vereinzelt der Wunsch deutlich, (mehr) Anregungen für den Einsatz bzw. die Verwendung von KI im Geografieunterricht zu erhalten. Dies ist für die Weiterentwicklung der Lehr-/Lernsettings ein wichtiger Hinweis.

3.2.7 Zusammenhänge zwischen den Lernvoraussetzungen

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p		Statistic	p
TPCK_scale - Mean	0.926	<.001	TPCK_scale - Mean	Mann-Whitney U	850 0.943
TPK_scale - Mean	0.950	0.003	TPK_scale - Mean	Mann-Whitney U	841 0.874
TK_scale - Mean	0.973	0.080	TK_scale - Mean	Mann-Whitney U	791 0.540
ANX_scale - Mean	0.950	0.003	ANX_scale - Mean	Mann-Whitney U	685 0.114
ENT_scale - Mean	0.966	0.026	ENT_scale - Mean	Mann-Whitney U	804 0.618

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Note. $H_0: \mu_1 = \mu_2$

Abb. 10: Normalverteilungstest (Shapiro-Wilk) und Mann-Whitney U Test für Geschlechterunterschiede

Die Ergebnisse sind nicht normalverteilt. Daher kommen für die Korrelationsanalysen nur Spearman's rho und Mann-Whitney-U respektive Brunner-Munzel-Test zur Anwendung, da diese keine Normalverteilung erfordern. Mittels Mann-Whitney U Test wurden die Skalen auf Geschlechtsunterschiede untersucht. Alle waren nicht signifikant, was bedeutet, dass in den Daten keine Geschlechtsunterschiede feststellbar sind. Allerdings befindet sich Ängstlichkeit mit $p = 0.114$ nahe an der Signifikanz. Der Brunner-Munzel-Test bestätigte die Ergebnisse.

Die Korrelationsanalyse zwischen den Skalen bestätigen die Erwartungen. Alle drei TPACK-Skalen korrelieren untereinander. Angst/Verunsicherung korreliert leicht negativ mit Enthusiasmus. Auch korrelieren Angst/Verunsicherung negativ mit der Einschätzung zum erfolgreichen Lernen mit digitalen Technologien im Unterricht. Die Korrelation ist bei technologischem Wissen (TK) stark ausgeprägt, bei TPK und TPCK ebenfalls, etwas weniger stark. Engagement korreliert ebenfalls moderat mit TK. TK könnte also eine Schlüsselrolle zukommen, Ängstlichkeit abzubauen, Engagement aufzubauen und als Grundlage für TPK und TPCK auch diese zu stärken.

Da es sich dabei um eine Selbstdeklaration handelt, kann die tatsächliche Fähigkeit nicht überprüft werden. Dennoch stellen die Einschätzung bzw. die Deklaration eine grundsätzlich positive Ausgangslage für die Förderung digitaler Medienkompetenzen dar.

Correlation Matrix

		TPCK_scale - Mean	TPK_scale - Mean	TK_scale - Mean	ANX_scale - Mean	ENT_scale - Mean
TPCK_scale - Mean	Spearman's rho	—				
	df	—				
	p-value	—				
	N	—				
TPK_scale - Mean	Spearman's rho	0.704***	—			
	df	82	—			
	p-value	<.001	—			
	N	84	—			
TK_scale - Mean	Spearman's rho	0.351**	0.448***	—		
	df	82	82	—		
	p-value	0.001	<.001	—		
	N	84	84	—		
ANX_scale - Mean	Spearman's rho	-0.254*	-0.311**	-0.560***	—	
	df	82	82	82	—	
	p-value	0.020	0.004	<.001	—	
	N	84	84	84	—	
ENT_scale - Mean	Spearman's rho	0.118	0.164	0.294**	-0.260*	—
	df	82	82	82	82	—
	p-value	0.287	0.136	0.007	0.017	—
	N	84	84	84	84	—

Note. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Abb. 11: Korrelationsanalysen bezüglich Enthusiasmus, Angst/Verunsicherung und den TPACK-Teilen

3.2.8 Wichtigkeit der Geografiespezifischen digitalen Kompetenzen (DGK's)

Die grafische Darstellung (Abb. 12) der Items zeigt, dass die Studierenden im Grundsatz sehr viele Kompetenzen als wichtig oder sehr wichtig einstufen, dies mit hohen Zustimmungswerten im Bereich von über 60% oder mehr. Am wenigsten wichtig wurden die Kompetenzen «Digitale Lehr- und Lernmaterialien veröffentlichen und teilen» (38% nicht wichtig/B2) sowie «Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitgestalten und weiterentwickeln» (40% nicht wichtig/C1) bewertet. Das ist umso erstaunlicher, als dass junge Menschen zahlreiche andere Lebensbereiche mit anderen Menschen teilen, beispielsweise über Soziale Medien. Offenbar wird dies im schulischen Kontext unter den Befragten als untergeordnet eingestuft.

weiterentwickeln» (40% nicht wichtig/C1) bewertet. Das ist umso erstaunlicher, als dass junge Menschen zahlreiche andere Lebensbereiche mit anderen Menschen teilen, beispielsweise über Soziale Medien. Offenbar wird dies im schulischen Kontext unter den Befragten als untergeordnet eingestuft.

Am wichtigsten werden die Kompetenzen «Digitale Medien und Instrumente für die Darstellung und Präsentation von Lernergebnissen verwenden» (93% Zustimmung/E2), «Digitale Unterrichtsmethoden, Lernprozesse und Lerninterventionen mit digitalen Geräten und Materialien gestalten» (89% Zustimmung/C2) und «Digitale Lehr- und Lernmaterialien und Sachinformationen in verschiedenen Quellen recherchieren» (88% Zustimmung/A1) bewertet. Das entspricht einem Bild, das bei Schulbesuchen oft beobachtet werden kann: Lehrpersonen präsentieren Inputs oder strukturieren den Unterricht an Laptop und Projektor. Lernende suchen Informationen in verschiedenen Internetquellen und sie präsentieren dann ihre Lernergebnisse.

Abb. 12: Prä-Befragung: Wichtigkeit der DGK's, Skalenmittelwertvergleich

Die Einstufung der Wichtigkeit konnten die Studierenden auch frei kommentieren. Dazu einzelne Aussagen:

- Für das Unterrichten des Faches zum Teil zu viel. / Es ist nicht möglich, das alles auch noch miteinzubeziehen, nebst allem anderen.
- Kooperative Lernprozesse interessieren mich echt, zum Weiterentwickeln habe ich zurzeit aber keine Zeit. Fragen Sie mich bitte in 5 Jahren wieder.
- Ich glaube, dass Medien und Informatik immer wichtiger werden in der Zukunft. Schüler:innen sollen daher damit umgehen können. Auch sollten sie in der Lage sein, diese Medien kritisch zu hinterfragen.
- Lernmaterialien auf Plattformen zu veröffentlichen, erachte ich als nicht eine der Prioritäten. / Die Veröffentlichung von Lehr-/Lernmaterialien geht aus meiner Sicht über den erwartbaren Umfang des «Aufgabenhefts» einer Lehrperson hinaus: Der Fokus sollte auf dem Schulunterricht und ggf. dem schulhausinternen Austausch liegen. / Das Veröffentlichen oder Weiterentwickeln war bis anhin noch nicht in meinen Überlegungen bezüglich wichtiger Kompetenzen.
- Ich finde die Kompetenzen an sich wichtig, aber sehe sie nicht als Fokus im Geografieunterricht. / Nicht alles erscheint mir wichtig im Kontext des Geografieunterrichts.
- Ich habe kein Interesse. / Teilweise habe ich selbst kein allzu grosses Interesse an modernen Technologien.

Die Kommentare bestätigen zum einen die tiefe Einschätzung bezüglich der Veröffentlichung von Lernmaterialien. Zum anderen lässt sich ein Handlungsbedarf im Kontext des Fachunterrichts ausmachen: Digitale Medienkompetenz wird – bis auf grundsätzliche Ausnahmen - zwar als wichtig angesehen, aber nicht unbedingt im Fachunterricht. Das widerspricht sowohl dem deutschschweizerischen Lehrplan 21, als auch den gesellschaftlichen Bemühungen, die digitale Kompetenz in der Bildung zu stärken. Entsprechend ergibt sich die Notwendigkeit, bei der Implementierung von Lehr-/Lernsettings auch den bildungspolitischen Hintergrund als die gesellschaftliche Bildungsdebatte mit ihren Auswirkungen zu thematisieren. Der Geografieunterricht bietet hierzu ausreichend

Gelegenheit: Gerade wenn es um Entwicklungen von Gesellschaften geht, hat die Digitalisierung eine hohe Bedeutung. Der Transfer auf das eigene Lernen kann und muss hier einbezogen werden.

3.2.9 Zutrauen der Geografiespezifischen digitalen Kompetenzen (DGK's)

Bezüglich des Zutrauens der abgefragten Kompetenzen (Abb. 13) herrscht bei den befragten Studierenden eine hohe Zustimmung. Keine Kompetenz trauen sich die Studierenden mit weniger als 64% zu. Was sie sich am meisten zutrauen, sind die Kompetenzen «sich über digitale Angebote an Medien und Anwendungen im schulischen Kontext austauschen» und «Digitale Medien und Instrumente für die Darstellung und Präsentation von Sachverhalten und Ergebnissen nutzen» (E1 und E2, je mit 89% Zustimmung). Das bestätigt den oben beschriebenen Umstand, dass präsentieren zur geläufigsten digitalen Methode im Unterricht gehört und sich darüber auch ausgetauscht wird. Offenbar geht es dabei aber nicht um das (digitale) Teilen von eigenen erprobten Materialien, sondern vermutlich über das Diskutieren des Sachverhaltes. Am wenigsten trauen sich die Studierenden zu, «Digitale Lehr- und Lernmaterialien, Medien sowie problembasierte Lernumgebungen fachspezifisch mitzugestalten und weiterzuentwickeln» (64% Zustimmung/C1) bzw. «Digitale Lehr- und Lernmaterialien zu veröffentlichen und zu teilen» (72% Zustimmung/B2).

Abb. 13: Prä-Befragung: Zutrauen der DGK's, Skalenmittelwertvergleich

Beide Einschätzungen weisen einen Bezug zur gering eingestuften Wichtigkeit auf, bzw. können diese erklären: Wird die Kompetenz als nicht wichtig eingestuft, traut man sie sich auch nicht zu. Möglicherweise verhält es sich aber auch umgekehrt: Weil man sie sich nicht zutraut, findet man sie auch nicht wichtig.

Die Kompetenz, die am wenigsten Zutrauen erfährt, ist für den Unterricht aber zentral, weshalb hier mit den Lehr-/Lernsettings angesetzt werden muss. Die Studierenden sollen nicht nur Anweisungen folgen und Lehr-/Lernsettings anwenden, sondern auch die Gelegenheit erhalten, selbst welche zu entwickeln und in den fachlichen Kontext einzuordnen. Ein Widerspruch ergibt sich bezüglich dieser Kompetenz auch in Bezug auf die Frage des Einsatzes von Technologien im Unterricht (vgl. Abb. 5). Diese hatten die Studierenden als sehr hoch bezüglich ihrer Fähigkeiten eingeschätzt, allein die etwas differenziertere Formulierung hingegen zeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Auch die Einstufung des Zutrauens konnten die Studierenden frei kommentieren. Dazu einzelne Aussagen:

- *Vieles kenne ich schon oder habe ich bereits selbst gemacht, deswegen fällt es mir leichter.*
- *Fehlendes Zutrauen, wenn selbst nicht so kompetent im Thema oder wenn kein Interesse (z.B. Entwicklung / fehlendes Selbstvertrauen / Die Gründe sind vor allem, dass ich es noch nicht so oft gemacht habe und ich das Gefühl habe, dass mir die Übung und das Know-How fehlt. / Wenig Erfahrung damit und fehlendes Wissen.*
- *Ich merke, dass ich nicht die Zeit habe, um mich mit allen verschiedenen Tools auseinanderzusetzen und es fehlt mir somit an Sicherheit im Umgang mit diesen digitalen Tools.*
- *Zu wenig Kenntnisse, zu wenige Ideen, Einarbeitung braucht so viel Zeit --> eine Frage meiner Ressourcen, Technik im Unterrichtsetting (klappt es, wenn es nicht klappt: Unruhe), Klassen, die Medien nicht auf die vorgegebene Art nutzen*
- *Ich traue es mir in der Regel zu, aber gewisse Sachen, die erwähnt wurden, möchte ich nicht umsetzen z.B. Veröffentlichen von meinen Materialien.*
- *kein Interesse.*

Aus den Aussagen lässt sich schliessen, dass das, was die Studierenden bereits kennen und ausprobieren konnten, auch das Zutrauen für den Unterrichtseinsatz resultiert. Umgekehrt führt fehlende Erfahrung zu mangelndem Selbstvertrauen, sich im Unterricht auf die Arbeit mit digitalen Medien einzulassen. Fehlende Übung in Kombination mit dem Alltag in einer Klasse, die dann unruhig wird, sind Hinderungsgründe. Ein weiterer Faktor ist die Zeit, die rund um den Umgang mit digitalen Medien genannt wird: Zeit, sich einzuarbeiten; Zeit, um verschiedene Instrumente auszuprobieren; Zeit, um Lerngelegenheiten zu entwickeln; Zeit in der Klasse angesichts aller anderen Aufgaben. Bezüglich der Entwicklung von Lehr-/Lernsettings sind die Hinweise bedeutsam: Je mehr Angebot es gibt und je mehr die Studierenden erarbeiten, kennenlernen, ausprobieren, entwickeln und austauschen können, desto mehr wächst ihr eigenes Repertoire, was zu grösserer Sicherheit im Umgang mit digitalen Medienkompetenzen im Unterricht führt.

Einzelne Aussagen weisen auch darauf hin, dass kein Interesse oder kein Wille bezüglich der befragten Kompetenzen besteht. Was den Aspekt des Teilens von Unterrichtsmaterialien angeht, könnte es – gerade aus Gründen von Zeit und Ressourcen – Sinn machen, diese Bedeutung verstärkt ins Blickfeld der Studierenden zu rücken, denn eine Kooperation unter Studierenden bzw. Lehrpersonen erleichtert den beruflichen Alltag von allen.

3.2.10 Unterstützung bei der Umsetzung der Geografiespezifischen digitalen Kompetenzen (DGK's)

Insgesamt zeigt sich beim Unterstützungsbedarf ein eher homogenes Bild (Abb. 14). Gar keine Unterstützung notwendig zu haben, geben für die verschiedenen Kompetenzen zwischen 10% und 21% der Studierenden an (rot), am geringsten ist der Unterstützungsbedarf beim Reflektieren (21%). Auf der anderen Seite besteht grosser Bedarf an Unterstützung bei 7% bis 17% der Befragten (grün). Der «eher nötige» Unterstützungsbedarf liegt bei zwischen 30% und 45%, das ist etwa ein Drittel bis knapp die Hälfte der Studierenden. Zusammen mit den Einschätzungen «sehr nötig» würden rund 37% bis 59% der Studierenden eine Unterstützung in Anspruch nehmen. Über alle Kompetenzen hinweg ist dies zwischen einem Drittel und etwas mehr als die Hälfte der Studierenden.

Bedarf angemeldet wird hauptsächlich in den Bereichen Lernstrategien (59%/F3 und F2), problemorientierte Lernumgebungen gestalten (56%/C1 und C2), die Fülle an digitalen Lernmaterialien kennen (54%/F1), Lehrplanbezüge kennen (54%/G1), Sachinformationen bewerten (53%/D) und selbständiges Denken / Problemlösefähigkeiten fördern (53%/F5). Bis auf die Medienbildung im Lehrplan und das Recherchieren von Informationen handelt es sich um anspruchsvolle Kompetenzen, die substanziell anderes Planen, Organisieren und vor allem Gestalten des Unterrichts erfordern.

Abb. 14: Prä-Befragung: Unterstützungsbedarf bei der Umsetzung der DGK's, Skalenmittelwertvergleich

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass dafür Hilfestellungen gewünscht werden. Aufgefallen ist hier auch, dass für das Recherchieren von Sachinformationen Hilfestellungen als eher nötig eingestuft werden, wo dies bei der Frage des Zutrauens sehr hoch bewertet wurde. Möglicherweise liegt dies daran, dass das Bewusstsein für die Fülle an Möglichkeiten, Instrumenten oder Technologien, aber auch Quellen bei dieser Fragestellung leitend war und es bei der Unterstützung um eine Orientierungshilfe in der Fülle der Möglichkeiten geht.

Auch die Bewertung des Unterstützungsbedarfs konnten die Studierenden frei kommentieren. Dazu einzelne Aussagen:

- *Ich lerne schnell und bin im Grunde motiviert, digitale Medien einzusetzen, da ich diese sinnvoll finde. Ich verbringe allerdings nicht viel Zeit damit, neue Medien zu recherchieren und zu nutzen, daher habe ich nicht viel Erfahrung.*
- *Ich finde den Input von Expert:innen im Bereich bereichernd. / Zu wenig Vorkenntnisse oder aus Bequemlichkeit. / Ich brauche keine Unterstützung, aber ich wäre dankbar für Tipps & Tricks. / Ich möchte mein Wissen erweitern. / Auch wenn ich mir die Unterstützung zutraue, finde ich Inputs und Anregungen interessant und bereichernd. / Ich möchte gerne neue digitale Tools kennenlernen und wie man sie konkret im Unterricht einsetzen kann. / Wenig Erfahrung, wenig Hintergrundwissen.*
- *Weil ich mich manchmal ein bisschen überfordert fühle mit all den Angeboten, die es gibt. Was sollte ich am besten wann anwenden? Was eignet sich wozu? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? / Die Punkte, in denen ich mir Unterstützung wünsche, sind entweder Punkte, in denen ich mich noch nicht so sicher fühle, oder die ich als sehr wichtig erachte und darin auch denke, dass ich mich noch weiterentwickeln kann. Dafür benötige ich Unterstützung. / Weil das Wissen in diesen Bereichen fehlt und ich die Bereiche gleichzeitig als wichtig für den Unterricht betrachte. / Ich kann mir diese Kompetenzen selbst erarbeiten, Hilfe schadet jedoch nie.*

Die Aussagen der Studierenden zeigen auf, dass Unterstützung im Sinne von Anregungen, Ideen, bewährten Erfahrungen und Kenntnisse helfen, sich sicherer zu fühlen und helfen, sich in der Vielfalt an Möglichkeiten zu orientieren. Dies ist keine Spezifika von Studierenden, sondern geht allen Lehrpersonen so: Man lernt von Anderen, fragt dort nach, baut sich ein Netzwerk für Nachfragen und Ideen auf und lernt so dazu. Die Bereitschaft, sich auf digitale Medien bei der Unterrichtsgestaltung einzulassen, wird als sehr positiv beschrieben, dabei wird jede Form von Support, Orientierungshilfe und Input als willkommen bewertet. Diesbezüglich hat die Lehrpersonenausbildung auch die Aufgabe, diese Unterstützung zu leisten – so wie sie es auch für alle anderen unterrichtlichen Anliegen anbietet.

Nachfolgend werden (vgl. Abb. 15-17) die Selbsteinschätzungen bezüglich aller drei Dimensionen Wichtigkeit, Unterstützung und Zutrauen abgebildet, jeweils getrennt nach Anwendungskompetenzen, Unterrichtskompetenzen sowie Einstellungen und Haltungen. Erneut wird deutlich, wie nahe beieinander die Einschätzungen liegen.

Abb. 15: Selbsteinschätzung geografiespezifischer digitaler Anwendungskompetenzen bezüglich drei Dimensionen

Abb. 16: Selbsteinschätzung geografiespezifischer digitaler Unterrichtskompetenzen bezüglich drei Dimensionen

Abb. 17: Selbsteinschätzung geografiespezifischer Einstellungen und Haltungen bezüglich drei Dimensionen

Abb. 18: Übersicht über alle Dimensionen der Prä-Befragung, n = 84

In Abb. 18 werden die Einschätzungen der Studierenden bezüglich der digitalen, geografiespezifischen Kompetenzen (= DGK's) im Hinblick auf Unterstützung, Zutrauen und Wichtigkeit als Mittelwertvergleiche zusammengefasst. Die Aspekte Wichtigkeit und Zutrauen sind auf den beiden Achsen abgebildet und werden so miteinander vergleichbar. Zu beachten ist, dass beide Achsenskalen erst bei 2.5 beginnen (und nicht bei 0), dadurch wird deutlich, dass es sich im Mittel um hohe Einschätzungswerte handelt: keine Studentin / kein Student bewertet die Aspekte der DGK's unter 2.5 (von maximal 4). Damit liegen grundsätzlich alle Bewertungen über dem Mittelwert (2), was bedeutet, dass sich die Studierenden alle Kompetenzen zutrauen und sie als wichtig empfinden. Die dritte Dimension «Unterstützung» wird mit der Kreisgrösse im Diagramm dargestellt: Je grösser der Kreis, desto höher die Einschätzung bei der entsprechenden Kompetenz. Unterschiede sind in der Darstellung nur marginal zu erkennen, da die Streuung der Wertungen sehr klein ausfällt (2.3 – 2.6). Expliziert bedeutet dies, dass ein durchschnittlicher Unterstützungsbedarf vorliegt. Am Beispiel «G1» soll diese Interpretation verdeutlicht werden: Die Farbe des Kreises ist gelb, somit handelt es sich um eine Kompetenz im Bereich «Haltungen und Wertungen»; explizit um die Kompetenz «Medienbildung im Lehrplan kennen und in den Fachbereichen umsetzen» (Tab. 5).

Die Wichtigkeit des Anliegens liegt leicht unter 3, ist also als wichtig einzustufen. Das Zutrauen liegt ebenfalls unter 3, was bedeutet, dass sich die Studierenden die Umsetzung der Kompetenz ebenfalls weitgehend zutrauen. Die Kreisfläche fällt eher gross aus, gehört aber nicht zu den grössten Kreisen, woraus man ablesen kann, dass die Studierenden hier Unterstützungsbedarf als nötig empfinden. Möglicherweise liegt dies an der eher abstrakten Formulierung oder noch fehlenden Erfahrungen.

3.3 Übereinstimmung Kompetenzförderung bei Lehr-/Lernsettings

Wie bereits in Kapitel 2.2.4 beschrieben, wurden die Studierenden während der Befragung mit drei prototypischen Lehr-/Lernsettings konfrontiert. Das GeoDigIT-Team hatte diesen Lernsettings bestimmte Kompetenzen zugewiesen: Einerseits, um sicherzustellen, dass jedes Lernsetting andere Kompetenzen fördert, andererseits um zu gewährleisten, dass innerhalb eines Semesterkurses möglichst viele verschiedene Kompetenzen gefördert werden. Nach einer Intervention mit einem Lehr-/Lernsettings wurden die Studierenden dazu befragt, welche Kompetenzen ihrer Einschätzung nach dabei gefördert würden. Sie erhielten dafür die Liste aller 20 DGK's und entschieden mit ja/nein, welche Kompetenzen am besten passten.

Zum einen wird mit den Abbildungen 19, 21 und 23 dargestellt, wie die Studierenden die Förderung der DGK's bezogen auf die drei Lernsettings einschätzten. Die Balken in kräftiger Farbe weisen die Zustimmung aus. In den Abbildungen 20, 22 und 24 wird die Einschätzung der Studierenden dann derjenigen der Dozierenden gegenübergestellt. Wie dies zu lesen ist, wird anschliessend an die Abbildung 20 beschrieben.

3.3.1 Lernsetting 1: Medien und Aufgabenstellungen

Abbildung 19 zeigt die Einschätzung der Studierenden nach der Erarbeitung des Lernsettings 1 «Medien und Aufgabenstellungen». Einschätzt wurde, inwiefern sich die Studierenden in den verschiedenen digitalen Kompetenzen (A1 bis G4) gefördert und gefordert gefühlt haben. Insbesondere die Kompetenzen F1, E2, E1 und C3 scheinen im Lernsetting gefördert worden zu sein. Hingegen orientierte sich das Setting nur untergeordnet an den drei Kompetenzen F3, G2 und D1.

Abb. 19: Einschätzung der Studierenden, welche Kompetenzen beim Lernsetting 1 gefördert wurden (kräftige Farbe)

Abb. 20: Vergleich der Einschätzungen Studierende-Dozierende beim Lernsetting 1; n = 56

Abb. 20 zeigt einen Vergleich der Einschätzungen zum Lernsetting 1 zwischen Studierenden und Dozierenden, bezogen auf die Förderung einzelner Kompetenzen. Mit dem grünen oder roten Querbalken bei jeder Kompetenz wird ausgewiesen, ob die Dozierenden diese im Lernsetting bewusst fördern wollten oder nicht. In diesem ersten Lernsetting wurden also die Kompetenzen A1, D2, E1, F1 und G1 als «gefördert» eingestuft (grüne Querbälkchen) und die andere nicht (rote Querbälkchen).

Die hellblauen und rosa Stabdiagramme zeigen auf, ob eine Übereinstimmung oder Abweichung der Studierenden mit der Dozierenden-Wertung einzelner Kompetenzen besteht. Die Anzahl prozentualer Übereinstimmungen bzw. Abweichungen durch Studierende wird in Form der Länge des Stabes dargestellt, allerdings nur bezogen auf dem Mehrheitsanteil. So kann nicht nur gezeigt werden, was die Studierenden bewerteten, sondern auch, wie dies in Bezug auf die Absicht der Dozierenden eingestuft werden kann. Alle DGK's mit blauen Balken nach oben bedeuten also Übereinstimmung, egal ob eine beabsichtigte Förderung vorlag oder nicht. Alle rosa Balken nach unten bedeuten keine Übereinstimmung.

An den Beispielen «D2 und F4» soll die Leseart verdeutlicht werden:

- Die Kompetenz «D2» wurde gemäss der Dozierenden im Lernsetting 1 bewusst gefördert (grünes Querbälkchen). Dem stimmten die Studierenden zu ca. 70% zu (blauer Längsbalken). Bezüglich dieser Kompetenz waren sich Studierende und Dozierende somit einig.
- Die Kompetenz «F4» wurde gemäss der Dozierenden beim Lernsetting 1 nicht gefördert (rotes Querbälkchen). Die Studierenden bewerteten das Lernsetting nicht so, sie waren mit etwa 50% der Ansicht, dass diese Kompetenz ebenfalls gefördert würde (rosa Längsbalken). Bezüglich dieser Kompetenz bestand also keine Übereinstimmung.

3.3.2 Lernsetting 2: Geomedienworkshop

Im zweiten Lernsetting, das sich mit Geomedien befasste, wurden die Studierenden ihrer Meinung nach in den Kompetenzen D2, C2, F1 und C3 besonders gefördert. Die Kompetenzen F3, F2 und G2 schienen hingegen nur niederschwellig berücksichtigt worden zu sein.

Abb. 21: Einschätzung der Studierenden, welche Kompetenzen beim Lernsetting 2 gefördert wurden (kräftige Farbe)

Abb. 22: Vergleich der Einschätzungen Studierende-Dozierende beim Lernsetting 2; n = 47

Was sich aus Abb. 22 ablesen lässt, ist eine tatsächliche Übereinstimmung der Einschätzungen zwischen Studierenden und Dozierenden bei allen Kompetenzen, welche im Lernsetting auch bewusst gefördert werden sollten (grüner Balken). Mit Ausnahme von C3 und E2 ist diese Übereinstimmung aber etwas wenig hoch. Zudem handelt es sich dabei vermutlich um ein Zufallsergebnis, da die Studierenden auch zahlreiche anderen Kompetenzen als gefördert bewertet hatten. Aus dem geringeren n wird deutlich, dass nicht mehr alle Studierenden die Abfrage ausgefüllt hatten, was möglicherweise auf eine gewisse Ermüdung bezüglich der Befragungsintensität hinweist, und die Zufälligkeit erklärt: Die Studierenden hatten wenig Musse, sich erneut mit den relativ vielen Items zu befassen.

Andererseits muss auch konstatiert werden, dass das Lehr-/Lernsetting offenbar sehr viele DGK's zu fördern vermag (auch solche, welche nicht gezielt berücksichtigt werden sollten), so dass sich kein einheitliches Bild ergibt. In der Tat ist das Lernsetting recht komplex und tangiert verschiedene Bereiche, die so von den Studierenden nicht besonders trennscharf wahrgenommen wurden.

3.3.3 Lernsetting 3: Spurensuche

In der digitalen Spurensuche erfuhren die wenigen Studierenden, die die Bewertung ausgefüllt haben, nach eigenen Angaben eine starke Förderung in den beiden Kompetenzen A1 und C2, abgeschlagen folgen die beiden Kompetenzen C1 und D1.

Abb. 23: Einschätzung der Studierenden, welche Kompetenzen beim Lernsetting 3 gefördert wurden (kräftige Farbe)

Abb. 24: Vergleich der Einschätzungen Studierende-Dozierende beim Lernsetting 3; n = 47

Im Vergleich mit der Einschätzung der Dozierenden (Abb. 24) zeigt sich, dass die Übereinstimmungen eher moderat ausfallen:

- C1 war als Förderung von den Dozierenden nicht beabsichtigt (und es wurde dazu auch kein expliziter Auftrag zu diesem Aspekt formuliert), aber von Studierenden als Förderung wahrgenommen
- Alle anderen beabsichtigten Kompetenzen (grüner Balken) stimmen mit der Einschätzung der Dozierenden überein.

Allerdings zeigt sich auch hier, dass die Studierenden neben C1 noch viele weitere Kompetenzen als gefördert bewerteten würden, sodass allgemein eine eher zufällige Übereinstimmung festgehalten werden kann.

3.3.4 Bilanz der Einschätzung der geförderten DGK's

Es lässt sich festhalten, dass die Studierenden der Meinung sind, zu sehr vielen DGK's gefördert worden zu sein. Bezogen auf die Übereinstimmung der geförderten DGK's zwischen Dozierenden und Studierenden zeigt sich, dass die von den Dozierenden erfolgte Zuordnung der DGK's zu den Lehr-/Lernsettings von den Studierenden nur bedingt gleich eingeschätzt wurden. Die Überein-

stimmungen sind im Grundsatz etwas vage und ungenau, möglicherweise eher zufällig entstanden. Und offenbar nehmen die Studierenden auch wahr, dass in jedem Lernsetting sehr viele verschiedene Kompetenzen gefördert werden, bzw. die man den Lernsettings noch zuordnen kann.

Es zeigt sich: Je enger und präziser, allenfalls auch je kleiner dimensioniert ein Lehr-/Lernsetting ist, desto eher wird die beabsichtigte Kompetenzförderung als solche wahrgenommen. Man kann sich zudem fragen, warum es überhaupt wichtig ist, dass die Studierenden diesen Hintergrund erkennen. Wir sind der Meinung, dass es in der Lehrpersonenausbildung notwendig ist, die von Studierenden geforderten Aktivitäten von ihnen auch fachlich und methodisch einordnen zu lassen, da nur so ein reflektierter Transfer auf die zukünftige Unterrichtstätigkeit möglich ist. Wenn die Studierenden wissen, was sie tun, warum sie dies tun und welche Zielsetzungen / Kompetenzförderungen damit verbunden sind, sind sie in der Lage, vergleichbare Aufgabenstellungen für ihre Schüler:innen zu konzipieren und umzusetzen.

Methodisch hätte die Einschätzung differenzierter ausgearbeitet werden können. Den Studierenden jeweils alle 20 DGK's vorzulegen und mit «ja/nein» bewerten zu lassen, war eine etwas ermüdende Aufgabe und es waren zu viele DGK's, als dass man sich damit dann dreimal vertieft auseinandersetzen mochte. Dies wurde in den mündlichen Kommentaren auch so deutlich. Entsprechend wurden die 20 Items relativ rasch durchgeklickt, eine fundierte Reflexion fand nicht statt. So hatten die Studierenden vermutlich das Gefühl, dass viele DGK's angekreuzt werden dürften. Oder es hatten sich die Studierenden auf die Lehr-/Lernsettings gut eingelassen und empfanden die Kompetenzförderung durch die hohe eigene Aktivierung im Lernprozess als sehr vielfältig – entsprechend kreuzten sie viele Kompetenzen an.

Für eine weitere Überprüfung der eigenen Zuordnung könnte man die Anzahl der DGK's verringern, mehr Zeit für eine effektive Reflexion einplanen oder die Studierenden bitten, nur die zwei bis drei DGK's zu bestimmen, die am ehesten gefördert wurden (Gewichtung, allenfalls auch aus einer reduzierten Liste). Das wäre zwar eine leichte Beeinflussung, z.B. durch die Reduktion aller DGK's, könnte die Häufigkeitsverteilungen aber verbessern.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung von Lehr-/Lernsettings lässt sich der vorsichtige Schluss ziehen, dass thematisch und methodisch engere Lehr-/Lernsettings mit einer überschaubaren und klar definierten Kompetenzförderung für die Studierenden wohl einfacher zu reflektieren sind. Dies stellt aber innerhalb bestehender Modulinhalte eine Herausforderung dar.

3.3.5 Fazit

Wenn gegenüber der Prä-Befragung eine kritische Haltung eingenommen werden soll, dann ist es der Umstand, dass es sich bei der Befragung um eine subjektive Einschätzung der Studierenden selbst handelt, die nicht überprüft und auch nicht konkretisiert bzw. erklärt werden kann. So bleibt offen, was die Studierenden genau unter den abgefragten Sätzen verstehen, wie sie sie interpretieren und über welches genaue Hintergrundwissen oder -verständnis sie verfügen. Auch können Gruppendruck, Unlust, Zeitdruck, soziale Erwünschtheit, Selbstüber- oder -unterschätzung eine Rolle bei der Beantwortung der Fragestellungen mitspielen, auch den Studierenden während eines Fachkurses Zeit für die Beantwortung der Umfrage gegeben sowie der Kontext im persönlichen Austausch erläutert wurde.

Ausserdem handelt es sich bei der Befragung um eine Momentaufnahme, die sich – auch aufgrund der raschen Entwicklungen – zeitnah verändern kann. Und es ist nicht transparent, welche und wie viele Kompetenzen tatsächlich im Unterricht oder vorwiegend privat Anwendung finden.

Die Erkenntnisse stellen eine wichtige Ausgangslage für die Förderung von digitalen fachbezogenen Medienkompetenzen in der Ausbildung dar, speziell in der Fachausbildung Geografie. Offensichtlich ist es notwendig, in jedem Fachunterricht die konkreten Bezüge zu den Kompetenzanforderungen im digitalen Bereich zu fördern, aufzuzeigen und exemplarisch zu erproben. Dies erlaubt Orientierung und damit Sicherheit, Zutrauen und die Bereitschaft, sich selbst entsprechend weiterzuentwickeln. Nötig dafür ist eine reiche Palette an Lehr-/Lernsettings, bei denen die Studierenden

Methoden ausprobieren und erlernen, neue Formen der Zusammenarbeit kennen lernen und erleben, wie sie digitale Medienkompetenzen sinnstiftend mit dem Fachunterricht verbinden können. Diese müssen in Bezug auf den angestrebten Kompetenzerwerb bewusst gemacht und reflektiert werden, sodass die Studierenden den Mehrwert und die Lehrplanbezüge erkennen können. Entscheidend für die Aktivierung des eigenen Lernprozesses ist, dass die Lehr-/Lernsettings motivierend (spannend und interessant), sowie alltags- und fachbezogen sind. Zudem sollte der Schwierigkeitsgrad sowohl von Aufgabenstellungen als auch von verwendeten Instrumenten und Anwendungen (Tools) nicht zu hoch sein, damit allfällige Hürden oder Lernhemmnisse erfolgreich bewältigt werden können. Dazu gehören auch stabile Anwendungen, die das gleichzeitige Arbeiten einer Schulklasse problemlos garantieren. Nach wie vor schätzen wir den Unterstützungsbedarf durch die Lehrperson (oder die Dozierenden) als relativ hoch ein, sowohl technisch als auch fachlich. Dafür nötig sind variantenreiche Scaffolding-Angebote.

Die Voraussetzungen dafür sind gut, da die Studierenden eine hohe Bereitschaft und grundsätzliches Interesse dafür mitbringen. Sie sind gewillt, in ihrem Unterricht digitale fachbezogene Medienkompetenzen zu vermitteln, sie sich selbst anzueignen, sind aber auf die Anleitung, Ideen Anregung und den Support von Expert:innen angewiesen und dafür dankbar. Insofern scheint die Form von exemplarischen Lehr-/Lernsettings, mit denen an verschiedenen Kompetenzen gearbeitet werden kann, der richtige Weg für die nachgefragten Anliegen der Studierenden zu sein.

3.4 Schritt 3: Entwicklung von Lehr-/Lernsettings

Wie bereits in Kapitel 2.2.4 beschrieben, wurden basierend auf den erarbeiteten Grundlagen drei Lehr-/Lernsettings ausgearbeitet, die gezielt und bewusst digitale Medienkompetenzen fördern sollten. Alle drei Lehr-/Lernsettings wurden im Modul «Fachdidaktik Geografie II» (GGP.S/Q240) mit vier Klassen erprobt und in Form der Befragung reflektiert. Entsprechend wird das Modul nun analysiert und die Lehr-/Lernsettings werden verbessert. Als Erkenntnisse nehmen wir mit:

- Die Auswertung der Befragung ergab, dass die Zielsetzung der «Förderung der digitalen fachbezogenen Medienkompetenz» dann gelingt, wenn die Lehr-/Lernsettings als fachlich und methodisch gewinnbringend eingeschätzt werden, der Schwierigkeitsgrad nicht allzu hoch ist bzw. das Unterstützungsangebot entsprechend angeboten wird sowie Bezüge zu den Lehrplankompetenzen ersichtlich sind.
- Dazu ist eine Vielfalt an verschiedenen fachrelevanten Lehr-/Lernsettings nötig, die die Studierenden mit geringem Aufwand auch in der Schulpraxis umsetzen bzw. sie deren Anwendung im Praxisunterricht einfach erkennen können.
- Entsprechend sollten möglichst viele Ausbildungsgefässe (nachfolgend: Module) um digitale Lehr-/Lernsettings erweitert werden, damit Studierende gezielt im Bereich fachbezogener digitaler Medienkompetenzen gefördert werden können.

3.4.1 Beurteilung aktuell bestehender Lehr-/Lernsettings

Um dem oben beschriebenen Anspruch gerecht zu werden, wurden – zusammen mit dem gesamten Team, das in die Geografieausbildung Sek I an der PHZH involviert ist – alle Module hinsichtlich ihres Potenzials bezüglich der Förderung digitaler Medienkompetenzen reflektiert. So konnten Lerngelegenheiten bestimmt werden, die einerseits bereits heute DGK's fördern, andererseits aber auch modifiziert und angepasst werden können, dass sie zukünftig DGK's fördern können. Die Beschreibung der digitalen Lehr-/Lernsettings sowie die jeweilige Zuordnung zu den DGK's erfolgte subjektiv durch die verschiedenen Modulverantwortlichen auf schriftlichem Weg und wurde nicht validiert (z.B. durch Modulbesuche oder eine gemeinsame Diskussion über das exakte Verständnis der DGK's). Die nachfolgende Übersicht (Tab. 7) zeigt das Ergebnis dieser Analyse.

Tab. 7: Anpassungen an Lehr-/Lerngelegenheiten zur Förderung digitaler fachspezifischer Medienkompetenzen. Eigene Quelle (kursiv = Vertiefungsmodule; grau unterlegt = Fachliche Module; Rest = fachdidaktische Pflichtmodule)

Modul	Lerngelegenheit	DGK's	Anpassungen
GGP.S/Q200	a) Nachhaltigkeitsaspekte und Fussabdruck von	B1, C3, E2, F1, G4	a) Der Vergleich der Nachhaltigkeitsaspekte

Politik verstehen, Zukunft gestalten	Ländern werden mit Grafiken verglichen. b) Die Studierenden präsentieren eine eigene nachhaltige Idee.		erfolgt mit digitalen Tools und interaktiven Möglichkeiten. b) Die Präsentation erfolgt digital gestützt.
GGP.S/Q220 Fachdidaktik Geografie I	Erstellen einer mitwachsenden Karte, passend zum Unterrichtsthema	C1, C2, C3, D2, E2, F1, F2, G1, G2, G3	Karte wurde digital auf verschiedenen Online-Tools hergestellt
GGP.S/Q240 Fachdidaktik Geografie II	Explizite Lehr-/Lernsettings innerhalb Forschungsprojekt: Medien, Geoworkshop, Spurensuche	Siehe Tab. 3	-
GGP.S300 Ausserschulische Lernorte	Die Spurensuche der realen Exkursion erfolgt mit einem Dossier, also Papier und Bleistift.	A1, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G2, G4 Betrifft nur ausgewählte Studierende aufgrund eines Wahlangebotes. Die Förderung der DGK's ist in den verschiedenen Gruppen sehr unterschiedlich.	Die Spurensuche wird digital mit ArcGIS-Survey gestaltet, Messwerte/Daten werden digital erhoben. Die Daten werden digital ausgewertet und dargestellt. Es werden Apps statt Bestimmungsbücher genutzt. Der ganze Kurs wird – je nach Gruppe – gezielt mit der Förderung digitaler Kompetenzen unterlegt.
GGP.S320 Regionen im GG-Unterricht	Die Studierenden porträtieren anhand einer Raumfrage eine geografisch relevante Region.	A1, B2, C1, C3, D1, E3, F4, F5, G1, G4	Die Studierenden erstellen eine virtuelle Exkursion, mit denen SuS Einblicke in ein Land erhalten und ihre Perspektive differenzieren.
GGP.S340 Aktuelle Raumfragen	Aufbereitung eines Sachthemas und Präsentation	A1, B1, C2, C3, D1, E1, E2, G2, G4	Daten- und Informationsrecherche sowie Dokumentation auf geeigneter Plattform
GGP.S420 / GGP.S440 Grundkurs Geografie I Grundkurs Geografie II	a) Diskussion zu Texten b) Analyse von Klimaberichten und Form der Berichterstattung / Alternative: Erstellen einer Klima-Utopie und Präsentation des Vorgehens c) Bericht über Wandel eines Raumausschnittes d) Kartenarbeit und Kartenvergleiche e) Diskussion über Modeindustrie und Werbung	a) E2, E3 b) B1, C3, D1, D2, E1, F4, G1, G2, G3; mit KI zudem C2, E2, F1, G4 c) A1, B1 d) A1, B1, B2, C2, E2, E3 e) F4, G2	a) Hauptaussagen der Texte werden auf Padlet gesammelt, dies als Basis für Diskussion. b) Analyse der Klimagipfel-Berichterstattung in sozialen Medien und Analyse; wahlweise mit KI und Prompts c) Verwendung von digitalen Bildern / digitaler Bildrecherche d) Kartenarbeit mit digitalem Werkzeug map.geo.admin und Teilen von Ergebnissen e) Einbezug von Webmarketing und Algorithmen in Fachdiskussion

<p>GGP.S460 Welt im Wandel</p>	<p>a) Theorieinput zu Geodaten b) Input Grundlagen Fernerkundung mit Übungen c) Lebenslauf eines Produkts erarbeiten d) Darstellen von Daten erarbeiten</p>	<p>a) A1, B1, C3, D1, E2, F3, F4, G2 b) B1, B2, D1, E2, F1, F4, F5, G2, G3, G4 c) A1, B1, C1, C3, D1, E2, F4, F5, G4 d) A1, B1, B2, C1, C3, D1, E2, F4, F5, G1, G4</p>	<p>a) Sammeln von eigenen Daten zu Konsumverhalten > geeignete Darstellung der Daten und Analyse b) Input anhand FE-Plattformen und Daten sowie Bearbeitung einer digitalen Fragestellung mit den Plattformen c) Digitale Literaturrecherche und Darstellung des «Lebenslaufs» eines Produkts d) Daten digital erheben und digital darstellen, inkl. Reflexion</p>
<p>GGP.S480 Globale Herausforderungen</p>	<p>a) Verfassen einer schriftlichen Arbeit b) Diskussion Fallbeispiel Extremereignis</p>	<p>a) A1, B1, C3, D1, D2, E1 b) A1, B1, C3</p>	<p>a) Literatur- und Quellenrecherche digital gestützt b) Digitale Medienrecherche</p>
<p>GGP.Q325 Quest Grundkurs Geografie I</p>	<p>a) Die Studierenden fertigen ein Poster über einen Rohstoff an. b) Die Studierenden erarbeiten Fachgrundlagen zur Entstehung einer Landschaftsform. c) Die Studierenden bereiten sich auf einen Vortrag zu einem Thema vor und stellen Literatur dafür bereit.</p>	<p>a) A1, B1, C3, D1, E2, F1, F2, G2, G4 b) Dito a), zudem B2, F5, G3 c) Dito a) und b)</p>	<p>a) Das Rohstoffporträt wird auf einem Miro-Board erstellt, das die Einbindung digitaler Medien erlaubt. b) Die Entstehung einer Landschaftsform wird als Lernvideo dargestellt. c) Das Ergebnis der Literaturrecherche wird als digitale Infografik zusammengefasst.</p>
<p>GGP.Q345 Quest Grundkurs Geografie II</p>	<p>a) Die Spurensuche der realen Exkursion Zürich-West zu Hitzeminderung erfolgt mit einem Dossier, also Papier und Bleistift. b) Fachwissen zur Globalisierung oder Klimawandel wird mit Materialien präsentiert.</p>	<p>a) C2, E2, F2, G2, G3 b) A1, B1, B2, C2, C3, E2, F5, G4</p>	<p>a) Die Spurensuche wird mit ArcGIS Survey durchgeführt, die Studierenden werten die Spurensuche anhand von Fotos aus und schärfen ihren Blick zur Thematik b) Die Materialien für die Präsentation im Marktstand werden auf Taskcards gesammelt und damit präsentiert.</p>
<p>GGP.Q540 Fachdidaktische Akzentuierung</p>	<p>Die Spurensuche der realen Exkursion ZH-Europaallee zu Stadtentwicklung erfolgt mit einem Dossier, also Papier und Bleistift.</p>	<p>B1, C2, E3, F1, F5, G1, G2, G2, G4</p>	<p>Die Spurensuche wird digital mit ArcGIS-Survey gestaltet, Messwerte/Daten werden digital erhoben. Die Daten werden digital ausgewertet und dargestellt. Es werden Apps statt Bestimmungsbücher genutzt.</p>
<p>GGP.Q360 Fachliche Vertiefung Geografie (eher wenig digitale Angebote)</p>	<p>a) Text- und Literaturrecherche b) Präsentation von Ergebnissen c) Phasen der Stadtentwicklung erarbeiten</p>	<p>a) A1 b) B2 c) C2, C3, F1</p>	<p>a) Recherche von Daten zu internationalen Organisationen b) Ablage von Ergebnissen und zur Verfügung stellen für ganze Gruppe</p>

			c) Phasen der Stadtentwicklung auf online-Kartentool (geo.admin) erarbeiten
--	--	--	---

3.4.2 Interpretation der Förderung digitaler fachbezogener Medienkompetenzen

FÖRDERUNG VON DGK's IN AUSBILDUNGSMODULEN

Abb. 25: Auszählung der geförderten DGK's in der Ausbildung Geografie Sek I an der PHZH, Stand Ende 2024. Eigene Darstellung

a) Kompetenzbereiche

Werden die Ergebnisse aus Tab. 7. bzw. Abb. 25 eingehender beschrieben, so ist festzuhalten, dass aktuell sämtliche DGK's in der Ausbildung angehender Geografielehrpersonen an der PHZH gefördert werden. Keine der 20 DGK's scheinen nicht gefördert zu werden, es werden gar mehrere Kompetenzen in den jeweiligen Lehr-/Lehrsettings gleichzeitig angesprochen, dies in allen Modulen, allerdings in unterschiedlichem Ausmass. Ausserdem findet ein Grossteil der Kompetenzförderung in den Pflichtmodulen statt, sodass alle Studierenden in ihrer Basisausbildung mit allen DGK's mindestens einmal, meist mehrfach in Berührung kommen und entsprechend gefördert werden.

Werden die drei (farbigen) Bereiche miteinander verglichen, fällt auf, dass die Anwendungskompetenzen (rot) am stärksten gefördert werden. Dies lässt sich allenfalls damit erklären, dass bei der Arbeit mit Geodaten, die vornehmlich in den fachwissenschaftlichen Modulen vorkommt, vor allem die Kompetenzdimension «Anwendung» zum Tragen kommt. Auch werden in der Hochschule «alltägliche» Anwendungen wie Recherche, Sammeln von Informationen, Präsentationen und der Austausch heute digital erledigt, entsprechend kann hier der intensivste Bezug zu den DGK's hergestellt werden.

Unterrichtskompetenzen (grün) werden am wenigsten thematisiert, und offenbar laufen die Einstellungen / Haltungen (gelb) oft als Begleitkompetenz mit, was durch die relativ hohen Werte von G2 und G4 deutlich wird. Die gezielte Thematisierung von digitalen Kompetenzen (entweder als Reflexionsmöglichkeit oder mit Bezug zum Lehrplan 21) fallen bei der Nennung der Förderung ab. Die eher didaktisch-methodische bzw. normativ-reflexive Dimension muss aktiver von den Studierenden eingenommen werden.

Aus der Erkenntnis, dass die grünen Unterrichtskompetenzen am wenigsten gefördert werden, lässt sich hier Handlungsbedarf ableiten. Offensichtlich gelingt es gut, bisherige Methoden und Möglichkeiten durch digitale Anwendungen zu ersetzen; aber es fällt schwer oder gelingt unzureichend, Unterricht effektiv durch digitale Möglichkeiten substanziell zu verändern – und zwar bezüglich kooperativen Lernprozessen, Lernstrategien, den Vorwissen und der Ausrichtung des Unterrichts auf Problemlösekompetenzen hin.

b) Einzelne Kompetenzen

Werden die Kompetenzen einzeln analysiert, befinden sich in der Rangfolge ganz oben die Kompetenzen B1, C3 / E2, A1 und damit auch G2. Diese Kompetenzen lassen sich den Aspekten Datenrecherche, -organisation, -verarbeitung bzw. Mediennutzung zuordnen. Auffallend ist, dass diese Kompetenzen (bis auf G2) vorwiegend in den fachwissenschaftlichen Ausbildungsgefässen gefördert werden, wo es entsprechend schwerpunktmässig darum geht, sich Fachwissen anzueignen. Sichtbar wird so, dass sich die Suche, Verarbeitung und Darstellung von Sachverhalten zu digitalen Möglichkeiten verlagert hat und möglicherweise die Bibliotheksrecherche vor Ort abgelöst hat. Allgemein kann aus der Darstellung abgeleitet werden, dass DGK's in den fachdidaktischen Modulen noch zurückhaltend gefördert werden. Die Kompetenzen F1 und G2 sind dabei am häufigsten vertreten.

Nur selten gefördert werden die Kompetenzen F3, auf gleichem Rang D2, E1, F2 und G3, sowie C1 und E3. Vor allem die Kompetenz F3 wird kaum gefördert, was aber für eine digitale Kompetenzorientierung von zentraler Bedeutung wäre. Allenfalls liegt dies nicht im Fokus der jeweiligen Lehr-/Lernsettings, wird nicht explizit thematisiert oder kann aufgrund der individuellen Bedeutung von Lernstrategien nicht entsprechend beobachtet werden.

Schliesslich werden die Studierenden in ihren digital-medialen Haltungsfragen, insbesondere bei der Reflexion der gesellschaftlichen Relevanz der Mediennutzung (G3) zu wenig aktiviert. Dies weist eindeutig darauf hin, dass die explizite Thematisierung und der bewusste Umgang mit digitalen Kompetenzen unzureichend stattfindet, was (nachteilige) Auswirkungen auf den zukünftigen Unterricht hat. Dies Bedeutung der Haltungsfragen zu verbessern, würde eine stärker eingeplanten Reflexionsphase nach den erarbeiteten Lehr-/Lernsettings erfordern, wo die Studierenden solche Leitfragen gemeinsam bewusst zu diskutieren haben.

c) Fachdidaktik und Fachwissenschaft

Werden die Kompetenzbeschreibungen zu den fachdidaktischen und zu den fachwissenschaftlichen Modulen miteinander verglichen, so fällt auf, dass in den fachwissenschaftlichen Ausbildungsteilen aktuell mehr digitale Medienkompetenzen gefördert werden als in den fachdidaktischen Modulen. Dies lässt sich einerseits mit der deutlichen Überzahl an Anwendungskompetenzen erklären, kann aber auch ein subjektives Zufallsergebnis sein.

Dennoch muss sich die fachdidaktische Ausbildung diesbezüglich stark verbessern, denn insbesondere die Dimension der «Unterrichtskompetenzen» gehört grundsätzlich zur Aufgabe einer fachdidaktischen Kompetenzförderung.

d) *Fazit*

So, wie sich das Bild der gegenwärtigen Förderung digitaler fachbezogener Kompetenzen zeigt, werden digitale Medien für die jeweils gestellten Aufgaben genutzt und die Studierenden werden in ihrer Ausbildung vielfältig gefördert, dies gilt besonders für die Anwendungskompetenzen. Handlungsbedarf besteht in den Kompetenzbereichen C1 («mitgestalten»), D2 («bewerten»), E1 («austauschen») und E3 («weiterentwickeln»).

Verstärkt müssen Unterrichtskompetenzen und Einstellungen / Haltungen gefördert werden. Dafür ist vornehmlich die Fachdidaktik zuständig. So kann aufgezeigt, vermittelt und gelernt werden, wie digitale Medienkompetenzen sachbezogen und im Sinne einer umfassenden Kompetenzorientierung in den zukünftigen Geografieunterricht übertragen werden können. Dies muss durch verstärkte Reflexionen und die Entwicklung weiterer Lehr-/Lernsettings gewährleistet werden.

3.4.3 Weiterentwicklung digitaler Lehr-/Lernsettings

Es ist sinnvoll, wenn Studierende in ihrer Geografieausbildung an der PHZH mit möglichst vielen Anwendungskompetenzen in Berührung kommen und damit vertraut werden, denn so erweitern sich ihr methodisches Repertoire, ihre medialen und methodischen Fähigkeiten und die Sicherheit, die Anwendungen auch im zukünftigen Unterricht anzuwenden und umzusetzen. In der Regel ist die Förderung von Anwendungskompetenzen motivierend, die entsprechenden Übungen können in den Schulalltag übertragen werden und sie bieten die Möglichkeit, technische und organisatorische Herausforderungen zu diskutieren und zu reflektieren. Auf der inhaltlichen Ebene können Fähigkeiten erworben werden zu Technologien, zur Datensammlung und -verarbeitung und zur Gewinnung von tagesaktuellen Informationen – was im Geografieunterricht hoch bedeutsam ist.

Handlungsbedarf ergibt sich – wie oben dargelegt - zum einen aus der Übertragbarkeit von Lernsituationen an der Hochschule auf das Praxis-Schulfeld mit Schüler:innen der Oberstufe. Die wenigen exemplarischen Lernsituationen – besonders, wenn sie eine ganze Modulorganisation betreffen – lassen sich nicht ohne weiteres auf den Unterricht übertragen, da dort andere Rahmenbedingungen existieren, für die solche Lernsettings nicht geeignet sind. Entsprechend muss es vermehrt darum gehen, praxisnahe Lerngelegenheiten kennen zu lernen, Beispiele für den eigenen Unterricht zu adaptieren, nach eigenen Lerngelegenheiten zu suchen und ein vielfältiges Repertoire zu entwickeln. Dafür sind Reflexionsphasen genauso nötig wie die Möglichkeit, eigene Lernaufgaben für Schulklassen zu entwickeln. Dies hilft auch dabei, Hindernisse (z.B. die Furcht vor technischen Herausforderungen) zu überwinden und Neugier für neue, offene, andere Lernprozesse zu entwickeln. Das könnte bedeuten, dass nach einer Phase der Anwendung digital formulierter Aufgabenstellungen zwingend eine Reflexionsphase anschliesst, wo die gemachten Erfahrungen in den Kontext der Kompetenzorientierung eingeordnet werden. Weiter ist eine Phase der Transferarbeit nötig, bei der Studierende angeleitet werden, zu eigenen (Unterrichts)-Themen eigene Lehr-/Lernsettings auszuarbeiten und dabei auszuweisen, welche Kompetenzen sie bei den Lernenden fördern möchten. So wird es alltäglich, sich mit digitalen fachbezogenen Kompetenzen zu befassen und sie als «normalen» Bestandteil einer Unterrichtsplanung einzubeziehen. Letztlich würde es helfen, wenn diese Anliegen in der Ausbildung verpflichtend verlangt werden und nicht nur von begeisterten (oder entsprechend forschenden) Dozierenden ausprobiert werden, z.B. auch in grösseren oder gezielt darauf ausgerichteten Modulgefässen.

Die Entwicklung weiterer Lehr-/Lernsettings mit spezifischem Fokus auf die Förderung von DGK's muss demnach weitergehen, idealerweise verpflichtend im ganzen Team und eigentlich auch in allen anderen Fächern der Ausbildung an der PHZH. Dabei muss der Fokus darauf gelegt werden, die Studierenden dazu zu befähigen, eigene Lehr-/Lernsettings für ihren Unterricht zu gestalten, wobei Erkenntnisse aus angeleiteten Aufgaben sowie Reflexionen dazu einfließen. Diese neuen

Lehr-/Lernsettings müssen noch stärker den Praxisbezug in zukünftigen Schulklassen in den Fokus nehmen, dabei den Studierenden die Notwendigkeit für solche Lehr-/Lernsettings verdeutlichen, sodass sie zum Alltagsgeschäft werden. Darauf, dass die Studierenden über Anwendungskompetenzen verfügen, kann man sich aufgrund der bereits gut und zuverlässig angelegten Ausbildung verlassen. Entsprechend ist die nach wie vor nicht ganz einfache Kombination von fachlichen Kompetenzen in Verbindung mit digitalen fachbezogenen Kompetenzen in den Vordergrund der Ausbildung zu rücken und explizit zum Thema zu machen.

4 Veröffentlichungen, Verbreitung

Das Projekt wurde zu verschiedenen Zeitpunkten der wissenschaftlichen Community vorgestellt und jeweils kritisch diskutiert. Dabei konnten verschiedene Projektschritte thematisiert, in den fachlichen Diskurs eingeordnet, reflektiert und überarbeitet werden.

Tab 8: Vorträge und Publikationen von Projekt-Teilschritten

Vorträge	Publikationen
Symposium des Hochschulverbandes für Geografiedidaktik, Luzern, Oktober 2022 ➤ Forschungskontext, Zielsetzungen, Methodisches Vorgehen, Literaturrecherche	Zeitschrift <i>inside</i> , PHZH, Nr. 1/22 ➤ Projektankündigung, Zielsetzungen
Zukunftsforum Bildungsforschung, Heidelberg, November 2022 ➤ Projektidee, Methodik und Forschungsdesign, Ergebnisse Projektschritt 1 ➤ doi.org/10.13140/RG.2.2.15219.64800	Zeitschrift <i>GeoAgenda</i> , 1/2023 ➤ Projektziel, Methodisches Vorgehen der ersten drei Projektschritte; Ergebnisse Projektschritt 1
Geografiedidaktisches Kolloquium Verband Geografiedidaktik Schweiz, Zürich, März 2023 ➤ Forschungsdesign, Resultate Projektschritt 1, Text und Einordnung Befragung	<i>Open Spaces</i> , Zeitschrift für Didaktiken der Geographie, 1/2025 ➤ Umfassender Projektbericht zum Stand Mitte 2024: Fachdidaktische Einordnung, Projektbeschreibung / Methoden, Ergebnisse der Befragung, Entwickelte Lehr-/Lernsettings ➤ https://doi.org/10.17185/duerpublico/83198
Forschungskolloquium PHZH, Zürich, Mai 2023 ➤ Forschungsdesign, Zielsetzungen, Methodisches Vorgehen Schritt 2, Teilergebnisse Schritt 1, Ergebnisse Testlauf Befragung, erste Lehr-/Lernsettings, Herausforderungen	Open Research Repository der PHZH (vgl. S. 1) ➤ https://zenodo.org/communities/repository-phzh/ ➤ doi.org.10.5281/zenodo.15120664 ➤ Verknüpfung mit den individuellen Profilen auf Research Gate
Tagung SGL/SGBF, Zürich, Juni 23 ➤ Ergebnisse aus den ersten beiden Teilschritten, insbesondere fachbezogene digitale Medienkompetenzen; erste Lehr-/Lernsettings	SWISSUbase Projekt #20908 (vgl. S. 1) Open Science Data Respository ➤ Eingeschränkter Zugriff ➤ https://www.swissubase.ch/de/catalogue/studies/20908/
Deutscher Kongress für Geographie, Frankfurt, September 2023 ➤ Zielsetzungen Forschungsprojekt, Methodendesign, Ergebnisse Teilschritte 1 und 2, Ergebnisse Prä-Test Befragung, erste Lehr-/Lernsettings, Diskussion weitere Schritte und Herausforderungen	In Verhandlung: Publikation einer gekürzten Version in Zeitschrift « <i>Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung</i> » (BzL), eingereicht Mai 2025

<p>Symposium des Hochschulverbandes für Geografiedidaktik, Karlsruhe, September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zielsetzungen Forschungsprojekt, Methodendesign, Ergebnisse Teilschritte 1 und 2, Ergebnisse Befragung, konkrete Erprobung Lehr-/Lernsettings, Diskussion und Einordnung ➤ doi.org/10.13140/RG.2.2.26124.83848 	
--	--

5 Fazit: Geografische Bildungsprozesse im Zeitalter der Digitalität

Beim Projekt GeoDigIT der PHZH (2022 -2024) handelte es sich um ein forschungsbasiertes Entwicklungsprojekt. Dabei wurde untersucht und entwickelt, welche digitale Kompetenzen auf welche Weise zukünftig auch in der Geografieausbildung von Studierenden der Sekundarstufe I gefördert werden können. Ein wesentlicher Arbeitsschritt bestand in der literaturbasierten Herleitung von digitalen fachbezogenen Medienkompetenzen, die für die Geografieausbildung an der PHZH relevant sind. Der Anspruch ergibt sich sowohl aus gesellschaftlichen Gründen als auch aus der Förderung des Lehrplans 21, digitale Anwendungskompetenzen in den verschiedenen Fächern zu fördern. Umgesetzt wurde das Anliegen, indem allgemeine digitale Medienkompetenzen zunächst definiert und dann für die Geografieausbildung an der PHZH spezifiziert wurden. Diese allgemeinen digitalen Medienkompetenzen könnten (in der Schweiz) auch für andere Fächer übernommen werden, da sie grundsätzlich allgemeine Gültigkeit für den entsprechenden Kompetenzerwerb in der Lehrpersonenausbildung haben. Danach ist aber eine Spezifizierung auf die jeweiligen fachlichen Rahmenbedingungen nötig, insbesondere, wenn keine substanziellen curricularen Veränderungen realisierbar sind. In der Regel ist dies an Schweizerischen Pädagogischen Hochschule nur episodisch der Fall, die Ausbildung basiert auf verbindlichen Vereinbarungen, die nur bei grösseren Reformen (im Rahmen von 10-15 Jahren) geändert werden.

Mit den weiteren Projektschritten gelang es, eine Semesterveranstaltung der geografiedidaktischen Ausbildung exemplarisch um digitale Kompetenzen zu ergänzen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Voraussetzungen bei den Lernenden sehr gut sind und das Anliegen wohlwollend aufgenommen sowie als sinnvoll bewertet wird. Mit der Adaption bestehender Lehr-/Lernsettings um digitale Kompetenzen wird gewährleistet, dass das verfolgte Anliegen nicht exemplarisch und singulär bleibt, sondern in verschiedenen Formen während der ganzen Ausbildung breit abgestützt ist. Der in Kapitel 3.4 deklarierte Handlungsbedarf kann und wird in nächster Zeit bearbeitet werden, sodass sich alle Ausbildungsgefässe mit der Förderung digitaler fachbezogener Medienkompetenzen befassen.

Insofern leistet das Projekt GeoDigIT einen Beitrag zur geografischen Bildung im Zeitalter der Digitalität, weil es den digitalen Kompetenzerwerb spezifisch für die Geografieausbildung an der PHZH konkretisiert und für jede Veranstaltung konkret ausweist. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Anpassung von aktuellen gesellschaftsrelevanten Entwicklungen auch in der Hochschuldidaktik nicht nur vom Vorwissen und der Bereitschaft der Studierenden (und der Dozierenden) abhängt, sondern auch von Ausbildungsstrukturen, Zeitfenstern und technischen oder personellen Ressourcen. Bezüglich der formalen Rahmenbedingungen an der PHZH hat sich aber auch gezeigt, dass die Integration fachbezogener digitaler Medienkompetenzen in bestehenden Strukturen möglich ist, sie kann mit exemplarischen, aber wohl durchdachten und konzipierten Lernsequenzen erfolgen. Diese spezifisch entwickelten Lehr-/Lernarrangements stellen eine realistische, gewinnbringende und im Hinblick auf die zukünftige Unterrichtstätigkeit der Studierenden auch erfolgreiche Möglichkeit dar, um fachbezogener digitaler Medienkompetenzen zu fördern – und die Bereitschaft sowie Fähigkeit der Lernenden, sie in ihrem Unterrichtsalltag umzusetzen, zu erhöhen. Sie befähigen die Studierenden in vielfältiger Weise, sodass gemachte Erfahrungen, gewonnene Erkenntnisse und erworbene Fähigkeiten in die Schulpraxis übertragen werden können und so dazu beitragen, dass sich die Förderung fachbezogener digitaler Medienkompetenzen der Hochschulen auch in der Schulpraxis niederschlägt.

Literatur

- Ackeren van, I. et al. (2019). Digitalisierung in der Lehrerbildung – Herausforderungen, Entwicklungsfelder und Förderung von Gesamtkonzepten. In: Die Deutsche Schule, 111. Jahrgang 2019, S. 103-119.
- Das digi.kompP Kompetenzmodell (2019). Onlinecampus Virtuelle PH im Auftrag des BMBWF.
- Deutsche Gesellschaft für Geografie (2014). Bildungsstandards im Fach Geografie für den Mittleren Schulabschluss.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2015. Lehrplan 21 - Broschüre Medien und Informatik, Seite 4, 10-12.
- Digitales Kompetenzmodell für Österreich, DigComp 2.2 AT (2021). Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.
- Digitale Medien im BBZ BL Grund- und Weiterbildung. Medienkonzept (2023). Bildungs-, Kultur und Sportdirektion Baselland, 2023, online unter <https://www.bbzb.ch/transfer/127e0ffe-8b8d-48d2-ab5f-1137c65e45a0.pdf>.
- Düssel, M., Rösch, E., Rummler, K., Scheuble, W., Signer, S., & Tilemann, F. (2018). Kompetenzstrukturmodell für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule ZH. Kompetenzraster mit Indikatoren und studiengangbezogenen Ausprägungen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1306717>.
- Eickelmann, Drossel (2020). Lehrer und Digitalisierung – Konzepte und Entwicklungsperspektiven. In: van Ackeren, I. et al. (Hrsg., 2020): Bewegungen – Beiträge zum 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, S. 349-353.
- Eickelmann, Birgit; Bos, Wilfried; Gerick, Julia; Goldhammer, Frank; Schaumburg, Heike; Schwippert, Knut; Senkbeil, Martin; Vahrenhold, Jan [Hrsg.] (2019). ICILS 2018 #Deutschland. Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking. Münster; New York: Waxmann 2019, S. 205-240; <https://doi.org/10.25656/01:18325>.
- European Framework for the Digital Competence of Educators (2017). Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission der EU.
- Fachgruppe GGP, PHZH (2017). Koordinationspapier Ausbildung GGP-Fachdidaktik vom 22.5.2017 (PHZH intern).
- Felgenhauer, Tilo; Gäbler, Karsten (2019). Geografien digitaler Alltagskultur. Überlegungen zur Digitalisierung in Schule und Unterricht. In: gw-unterricht, <https://doi.org/10.1553/gw-unterricht154s5>.
- Fögele, J. (2016). Entwicklung basiskonzeptionellen Verständnisses in geografischen Lehrerfortbildungen: Rekonstruktive Typenbildung, relationale Prozessanalyse, responsive Evaluation. Monsenstein und Vannerdat OHG Münster.
- Fögele, J. (2018). Lehrertypen im Umgang mit geografischen Basiskonzepten. Rekonstruktion professioneller Überzeugungen von Geografielehrkräften. <https://doi.org/10.18452/22467>.
- Fögele, J., Sesemann, O. & N. Westphal (2021). Mit Basiskonzepten die fachliche Tiefenstruktur des Geografieunterrichts gestalten. In GeWi im Unterricht, Klett-Verlag. Verfügbar unter <https://gewi-im-unterricht.de/material/basiskonzepte-und-die-tiefenstruktur-des-Geografieunterrichts/>.
- Haltenberger, M. (2021). Überzeugungen von Grundschullehrerstudierenden zu den Basiskonzepten der geografischen Perspektive des Sachunterrichts, GDSU Journal, 12: 87–106.
- Hochschulverband für Geografiedidaktik (2020): Der Beitrag des Fachs Geografie in einer durch Digitalisierung und Mediatisierung geprägten Welt. Online unter <https://Geografiedidaktik.org/geografische-bildung-und-digitalisierung/>
- Irion, T., Böttinger, T., & Kammerl, R. (Hrsg.). (2023). Professionalisierung für Digitale Bildung im Grundschulalter. Ergebnisse des Forschungsprojekts P3DiG. Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830996415>.
- Kuckartz, Udo; Rädiger, Stefan (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Beltz-Juventa.

- Kultusministerkonferenz (2017). Bildung in der digitalen Welt, Strategie der Kultusministerkonferenz.
- Kunter, M., Klusmann, U., & Baumert, J. (2009). Professionelle Kompetenz von Mathematiklehrkräften: Das COACTIV-Modell. In Lehrprofessionalität—Bedingungen, Genese, Wirkungen und ihre Messung (S. 153–165).
- Lernen und Lehren mit digitalen Medien an der PHSZ (2024). Pädagogische Hochschule Schwyz, 2024, online unter <https://orientierungsrahmen.phsz.ch/digitale-medien/> und <https://orientierungsrahmen.phsz.ch/digitale-medien/>.
- Pettig, Fabian; Gryl, Inga (Hrsg.) (2023). Geografische Bildung in digitalen Kulturen. Perspektiven für Forschung und Lehre. Springer Spektrum. Online unter <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66486-5>.
- Puentedura, Ruben R.; Wilke, Adrian (2016). Den Mehrwert digitaler Medien erkennen. Das SAMR-Modell. Online unter <http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch/>.
- Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument for Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK.xs) and comparing the factor structure of an integrative and a transformative model. *Computers & Education*, 157, 103967. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103967>.
- Schmid, Mirjam, Petko, Dominik (2020). 'Technological Pedagogical Content Knowledge' als Leitmodell medienpädagogischer Kompetenz. In: *Jahrbuch Medienpädagogik 17*: 121-40. Online unter <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.04.28.X>.
- Schmidt, R. (2020). ICT-Professionalisierung und ICT-Beliefs: Professionalisierung angehender Lehrpersonen in der digitalen Transformation und ihre berufsbezogenen Überzeugungen über digitale Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) [Thesis, Universität Basel]. <https://doi.org/10.5451/unibas-007196575>.
- Stalder, F. (2016). *Kultur der Digitalität* (Erste Auflage, Originalausgabe). Suhrkamp.
- Verband Geografiedidaktik Schweiz, VGD-CH (2013). *Rahmenvorgaben für die Lehrer im Fach Geografie an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen der Schweiz*. Online unter <https://vgd.ch/grundlegendendokumente/> (Zugriff Juli 23).

Autor:innenangaben

Prof. Dr. Monika Reuschenbach, Dozentin für Geografie und Geografiedidaktik (RZG) der Sekundarstufe I an der PHZH, Lehrmittelautorin und Herausgeberin der Zeitschrift *Geografie heute*. monika.reuschenbach@phzh.ch

Tobias M. Schifferle, Dozent am Zentrum Medienbildung und Informatik und Forscher am Zentrum Bildung und Digitaler Wandel der PHZH. tobias.schifferle@phzh.ch

Pascal Tschudi Dozent für Geografiedidaktik (RZG) der Sekundarstufe I an der PHZH und freiberuflicher Lehrmittelautor im Bereich Geografie/Geschichte und Kartographie. pascal.tschudi@phzh.ch